

Rezene Uçucu Yağının Carboplatin'e Bağlı Hepatotoksisite Üzerine Koruyucu Etkisi

Hanefi Özbek*, Serdar Uğraş**, Süleyman Alıcı***

Özet:

Amaç: Bu çalışmada antineoplastik bir ajan olan carboplatinin sıçan karaciğerinde yaptığı toksisite üzerine rezene uçucu yağı (RUY), C vitamini ve E vitamininin koruyucu etkileri karşılaştırmalı olarak araştırıldı.

Yöntem: Beş çalışma grubu (n=6) oluşturuldu ve sırasıyla serum fizyolojik (SF), carboplatin, carboplatin+RUY, carboplatin+C vitamini ve carboplatin+E vitamini intraperitoneal yoldan beş gün süreyle uygulandı.

Bulgular: Çalışma sonunda histopatolojik yönden çalışma gruplarına ait karaciğerlerde patolojik bir bulguya rastlanmadı. Biyokimyasal olarak carboplatin grubunun serum alanin aminotransferaz (ALT), alkalin fosfataz (ALP) ve indirekt bilirubin değerlerinin kontrol (SF) grubuna göre anlamlı derecede yüksek olduğu, RUY, C vitamini ve E vitamini gruplarında ise serum ALT ve ALP değerlerinin carboplatin grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük olduğu saptandı. C vitamini grubuna ait indirekt bilirubin düzeyinin kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek olduğu gözlemlendi. RUY ve E vitamini gruplarına ait indirekt bilirubin seviyelerinin ise kontrol grubu ile aralarında anlamlı bir fark olmadığı, carboplatin grubundan ise anlamlı derecede düşük olduğu saptandı.

Sonuç: Carboplatin'le birlikte C vitamini, E vitamini veya RUY kombinasyonlarının carboplatin'e bağlı karaciğer toksisitesini önleyebileceği sonucuna varıldı.

Anahtar kelimeler: *Foeniculum vulgare* Miller, rezene uçucu yağı, carboplatin, C vitamini, E vitamini, karaciğer toksisitesi.

Antineoplastik bir ajan olan carboplatin, bir platin analogudur. Cisplatin kadar güçlü antineoplastik etkinliğe sahip olması nedeniyle cisplatin'in bir alternatifi olarak da kullanılmaktadır (1). Carboplatin'in endikasyon alanı kısıtlıdır. Genellikle önceden yapılan kemoterapiden sonra nükseden over kanserinin tedavisinde kullanılmaktadır (2). Bunun dışında mesane kanseri tedavisi için gemcitabin ile kombinasyonunun (3), metastatik-refrakter meme kanseri için ifosfamid ve etoposid'le kombinasyonunun (4) ve küçük hücreli akciğer kanseri tedavisinde yine etoposid'le kombinasyonunun (5) iyi bir seçenek olabileceği bildirilmektedir.

Foeniculum vulgare Miller, ülkemizde "rezene, razıyane, arapsaçı, irziyan ve mayana" adları ile bilinir (6); tatlı rezene (var. *dulce*) ve acı rezene (var. *vulgare*) olmak üzere iki çeşittir (7).

Bunlardan yalnızca tatlı rezene kullanılmaktadır. Rezene ülkemizin Kuzey Anadolu bölgesinde (Ordu ve Trabzon) yabani olarak bulunur (8). Acı rezene Akdeniz kökenlidir. Tatlı rezene ise Güney ve Batı'da yetiştirilir, bazı bölgelerde rakı üretiminde anason yerine kullanılır (7). Meyveleri sabit yağ (% 10-20), uçucu yağ (% 3-7), protein (% 15-20), flavonoid, sterol, şeker ve apiol içermektedir. Uçucu yağında % 60-80 *trans*-anethol, % 5-10 fenchon, limonen, methyl chavicol, α -felandren, anisaldehyde, *cis*-anethol, anisik asit, anisketon, monoterenler ve çeşitli alkoller içerir. 100 g baharatta (tatlı rezenede) 345 kcal enerji, 8.8 g su, 15.8 g protein, 14.9 g yağ, 52.3 g karbonhidrat, 15.7 g lif, 8.2 g kül, 1196 mg Ca, 19 mg Fe, 385 mg Mg, 487 mg P, 1694 mg K, 88 mg Na, 4 mg Zn, 6 mg niacin ve 135 IU A vitamini bulunur (6,7). Yaprağı yara iyileştirici, kökü idrar söktürücü olarak kullanılmaktadır. Tohumlarından yapılan % 2'lik infüzyonu gaz söktürücü ve süt artırıcı etkilere, ayrıca antispazmodik ve sekretolitik

Bu çalışma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Neuroscience Araştırma Birimi (NAB) Laboratuvarları'nda gerçekleştirilmiştir.

*Farmakoloji AD, ** Patoloji AD, *** Onkoloji BD.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Van

Yazışma adresi: Dr. Hanefi ÖZBEK

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Farmakoloji Anabilim Dalı

Maraş Caddesi Araştırma Hastanesi

65300 VAN.

Tablo I: Rezene uçucu yağının gaz-kromatografi analizi sonuçları.

Bileşik	Bulunma oranı (%)
(E)-anethole	74.8
limonene	11.1
methyl chavicol	4.7
fenchone	2.5
α -pinene	1.3
(Z)- β -ocimene	1.2

TabloII : Çalışma gruplarına ait biyokimya sonuçları (Ortalama \pm S.H.O*).

Gruplar	ALT	ALP	AST	İnd. Bilirubin
SF**	35,33 \pm 3.48	274.00 \pm 40.99	137.33 \pm 06,09	0.016 \pm 0.003
Carboplatin	^b 54.00 \pm 4.27	^c 829.50 \pm 48.91	159.66 \pm 07.54	^c 0.085 \pm 0.006
C vitamini	41.33 \pm 2.26	^f 368.50 \pm 25.16	129.83 \pm 07.64	^a 0.060 \pm 0.012
E vitamini	^d 37.40 \pm 3.90	^f 346.40 \pm 67.21	^e 112.20 \pm 09.10	^e 0.028 \pm 0.009
RUY	^e 29.25 \pm 2.65	^f 414.25 \pm 58.93	^g 157.25 \pm 10.87	^d 0.035 \pm 0.011
ANOVA <i>F-değeri</i>	6.667	23.116	5.754	9.998
<i>P-değeri</i>	0.001	0.000	0.003	0.001

*S.H.O.: Standart hata ortalaması.

**SF: Serum fizyolojik.

Post-hoc Tukey HSD (Tukey's honestly significant difference test) sonuçları:

- a: p<0.05 (serum fizyolojik grubu ile karşılaştırma),
b: p<0.01 (serum fizyolojik grubu ile karşılaştırma),
c: p<0.001 (serum fizyolojik grubu ile karşılaştırma),
d: p<0.05 (Carboplatin grubu ile karşılaştırma),
e: p<0.01 (Carboplatin grubu ile karşılaştırma),
f: p<0.001 (Carboplatin grubu ile karşılaştırma),
g: p<0.05 (Vitamin E grubu ile karşılaştırma).

etkilere sahiptir (6, 9). Ayrıca rezene Sağlık Bakanlığı tarafından "Phyto-coff" ismi ile bitkisel ilaç olarak üretim ruhsatı verilmiştir (10).

Rezene ile ilgili olarak; uçucu yağ içeriği, antifungal, antibakteriyel ve antiseptik etkileri (11-13), hipotansif aktivitesi (14), antioksidan etkinliği (15), erkek ve dişi sıçanlarda genital organlar üzerine etkisi (16), kronik kolit üzerine etkisi (17), hipoglisemik (18), hepatoprotektif (19,20) ve analjezik (21) etkileri hakkında çalışmalar yapılmıştır. Özbek ve arkadaşları, RUY'nın farelerdeki medyan letal dozunu (LD₅₀) 1.038 mL/kg olarak hesaplamışlardır (18).

Carboplatin'in emetik etkisi, renal toksisitesi, ototoksitesisi ve nörotoksitesisi cisplatin'den belirgin derecede daha düşük, fakat myelosupresif etkinliği daha fazladır. Kan hücrelerinden özellikle trombositlerin düzeyini düşürmektedir (1,2).

Carboplatin'in renal ve hepatik majör organ toksisitesi yapabileceği, ayrıca periferik nörotoksitesiteye sebep olabileceği de bildirilmektedir (22). Carboplatin, hepatik venooklüziv hastalık (23-25), pulmoner toksisite (24), alopesi (3), mukozit (26,27), halüsinasyon (28) ve hemorajik sistit (29) yapabilmektedir. Bazı çalışmalarda ise carboplatin'in hepatik ve/veya renal toksik etkisine rastlanmadığı belirtilmektedir (4,30,31).

Ettinger ve arkadaşları (32); carboplatin verilen rekürren ALL'li çocuklarda hepatik ve renal disfonksiyon bulgularının hafif ve nadiren görüldüğünü bildirirken, Welborn ve arkadaşları (33) refrakter AML'li 37 yetişkin hastaya carboplatin uygulaması sonucu bunlardan 12'sinde fatal düzeyde toksisite ortaya çıktığını, bu 12 hastadan dördünün intraserebral hemoraji, üçünün infeksiyon, beşinin ise karaciğer ve/veya böbrek toksisitesi nedeniyle öldüğünü bildirmişlerdir.

Carboplatin gibi ilaçlar, karaciğer ve böbrek gibi majör organlara farklı derecelerde zarar verseler de kanser tedavisi için kullanılmaktadır. Bu durumda organ toksisitesini en aza indirmeye çalışmak, tedavinin sağlıklı yürümesi ve hasta sağlığı açısından gereklidir. Bu çalışmada carboplatin'in sıçan karaciğerinde yaptığı toksisite üzerine RUY, E vitamini ve C vitamininin etkileri karşılaştırmalı olarak araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bitki materyali:

Foeniculum vulgare Mill. meyveleri Van'daki baharatçılardan temin edildi. Referans için örnek rezene meyveleri laboratuvarında (örnek no: B-02) bulundurulmaktadır.

Bitki materyalinin ekstraksiyonu:

Kurutulmuş meyveler elektrikli değirmende öğütülüp, Clevenger cihazına konularak kaynatıldı. Cihazda toplanan uçucu yağ tüplere alınarak saklandı, uçucu yağ verimi % 5 olarak hesaplandı.

Kimyasallar:

Carboplatin (Carboplatin DBL®); ORNA İlaç, C vitamini (Redoxon®); Roche ve E vitamini (Evigen®); Aksu-Farma'dan sağlandı.

2.3. Uçucu yağ analizi:

Rezene uçucu yağı analizi "Anadolu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi, Eskişehir"de gaz kromatografi cihazı aracılığıyla yapıldı. Gaz kromatografi cihazına ve yapılan işlemlere ait bilgi aşağıda verilmiştir:

- Gaz kromatograf modeli: Shimadzu GC-9A,
- Kolon: Thermon-600 T capillary column (50 mL., 0.25 mm I.D.),
- Entegratör: C-R4A,
- Taşıyıcı gaz: Azot,
- Split oranı: 60:1,
- Sıcaklık programı: 70 °C – 10' // 2 °C/dakika // 180 °C - 30'.
- Dedektör: FID,
- Dedektör sıcaklığı: 250 °C,
- Enjeksiyon sıcaklığı: 250 °C.

2.4. Deney hayvanları:

Bu çalışmada Sprague-Dawley ırkı 200-250 gram ağırlığında erkek ve dişi cinsiyette sıçanlar kullanıldı. Deney hayvanları Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Ünitesi'nden temin edildi. Sıçanlar, 12 saat ışık 12 saat karanlık ritminde ışıklandırılan, 22±2 °C'deki odalarda, çeşme suyu ve standart pelet yem (Van Yem Fabrikası) ile beslendi, yem ve su alımı serbest

birakıldı. Deney hayvanları standart plastik kafeslerde (Değişim Ltd., İstanbul) barındırıldı. Çalışma yapılmadan önce Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul'undan onay alındı (Karar sayısı: 2002/03-03).

Deney prosedürü:

Her birinde altışar adet olacak şekilde, her iki cinsiyetten 30 adet sıçan beş gruba ayrıldı. I. gruba (normal kontrol grubu) 0.2 mL serum fizyolojik (SF), II. gruba 25 mg/kg carboplatin, III. gruba 25 mg/kg carboplatin+50 mg/kg C vitamini, IV. gruba 25 mg/kg carboplatin+50 mg/kg E vitamini ve V. gruba 25 mg/kg carboplatin+0.5 mL/kg RUY çalışma süresince (beş gün) günde bir kez intraperitoneal (i.p.) yolla uygulandı. RUY ile ilgili önceden yapılmış bir çalışmada RUY'nın LD₁₀ düzeyi 0.654 mL/kg olarak hesaplandığı için (18) bu çalışmada LD₁₀ dozunun altında kalan 0.5 mL/kg dozu kullanıldı. Carboplatin dozu ise Hannemann ve arkadaşlarının sıçanlarla yaptığı çalışma referans alınarak belirlendi (34). Hayvanlar, çalışma süresince günlük olarak gözlemlendi. Çalışmanın bitiminde (altıncı gün) hafif eter anestezisi altında sıçanlardan intrakardiyak yolla kan alınarak serumu ayrıldı, aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), alkalen fosfataz (ALP) ve indirekt bilirubin değerlerine bakıldı. Sıçanlar çalışma süresince her gün tartılarak vücut ağırlıkları kaydedildi. Vücut ağırlığındaki günlük değişim aşağıdaki formüle göre 100 üzerinden standardize edilerek kaydedildi:

Vücut ağırlığı değişimi (%) = 100 X (Ağırlık_n - Ağırlık_{ilk}) / Ağırlık_{ilk}

Ağırlık_{ilk}: birinci gün ölçülen vücut ağırlığı.

Ağırlık_n: 2., 3., ... 6. gün ölçülen vücut ağırlığı.

Karaciğer fonksiyonlarının ölçümü:

Serum ALT, ALP, AST ve indirekt bilirubin konsantrasyonları, Roche Modular Autoanalyzer cihazında ölçüldü.

Karaciğerin histopatolojik incelemesi:

Sıçanlara ait karaciğerler % 10'luk tamponlu-formalin ile fikse edilip parafin bloklara gömüldü. 4 µm kalınlığında kesilerek Hematoxylin-eosin (HE) ile boyandı. Preparatlar, her 10 büyük büyütme alanında balon dejenerasyonu gösteren hepatosit sayısı, mitoz sayısı ve asidofilik cisim sayısı belirlenip kaydedilecek şekilde değerlendirildi.

İstatistiksel analiz:

Grupların serum enzim seviyeleri ortalama ± standart hata ortalaması (Ort ± SHO) olarak ifade edildi. Verilere One-sample Kolmogorov-Smirnov testi uygulanarak dağılım yönünden analizleri yapıldı. Buna göre istatistiksel analiz

Grafik 1. Çalışma gruplarına ait sıçanların günlük vücut ağırlığı değişimi (%).

için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanıldı. Bu testte anlamlı çıkan gruplara post-hoc Tukey HSD testi (Tukey's honestly significant difference test) uygulandı ve $p < 0.05$ olasılık değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. (35).

Bulgular

RUY'nın gaz kromatografik inceleme sonuçları Tablo 1'de, çalışma gruplarının vücut ağırlığı takibi Grafik 1'de ve karaciğer fonksiyonları ile ilgili biyokimya sonuçları Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 1 incelendiğinde RUY'nı oluşturan majör bileşiklerin (E)-anethole, limonene ve methyl chavicol olduğu görülmektedir.

Grafik 1'de SF ve carboplatin grubundaki hayvanların vücut ağırlıklarının çalışma süresince birbirine paralel seyrettiği, yalnızca çalışmanın son gününde carboplatin grubundaki

hayvanların vücut ağırlığında bir azalma olduğu izlenmektedir. RUY, C vitamini ve E vitamini gruplarındaki hayvanların vücut ağırlığının ise SF grubuna göre çalışma süresince tedricen azaldığı görülmektedir. Deney gruplarında çalışmanın ilk günü yapılan vücut ağırlığı ölçümü ile son günü yapılan vücut ağırlığı ölçümü arasındaki % fark aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

SF grubu	: % +2.42,
Carboplatin grubu	: % -2.29,
C vitamini grubu	: % -8.03,
E vitamini grubu	: % -9.36,
RUY grubu	: % -6.69.

("+" simgesi vücut ağırlığındaki artışı, "-" simgesi ise azalmayı göstermektedir).

Sıçan karaciğerlerinin makroskopik ve histopatolojik incelemesinde herhangi bir patolojik bulguya rastlanmamıştır.

Çalışma gruplarına ait serum ALT, ALP, AST ve indirekt bilirubin düzeyleri incelendiğinde;

carboplatin grubunun ALT ve ALP değerlerinin diğer gruplara göre anlamlı derecede yüksek olduğu, bu gruba ait indirekt bilirubin değerlerinin ise C vitamini grubu dışında diğer gruplara göre anlamlı derecede yükselmiş bulunduğu görülmektedir. Serum AST değerleri ise gruplar arasında anlamlı sayılabilecek bir artış göstermemiştir.

Tartışma

Yalnızca carboplatin verilen gruba ait histopatolojik sonuçlar değerlendirildiğinde carboplatin'in ışık mikroskobu düzeyinde belirgin bir organ ve doku toksisitesi yapmadığı, serum ALT, ALP ve indirekt bilirubin düzeyleri dikkate alındığında (Tablo 2) ise carboplatin'in biyokimyasal enzimler yönünden istatistiksel olarak anlamlı hepatotoksik etkiye sebep olduğu saptanmıştır. Histopatolojik herhangi bir bulguya rastlanılmayışı histopatolojik değişikliklerin ultrastrüktürel düzeyde sınırlı kalmasına bağlanabilir. Diğer çalışma gruplarına ait dokularda da histopatolojik yönden herhangi bir patolojiye rastlanmamış, ancak serum ALT ve ALP değerlerinin RUY, C vitamini ve E vitamini gruplarında carboplatin grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük, kontrol grubundan ise farksız olduğu saptanmıştır. Ayrıca serum indirekt bilirubin değerleri de carboplatin grubunda anlamlı derecede artmış bulunurken RUY ve E vitamini grubunda carboplatin grubuna göre anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Carboplatin'in biyokimya sonuçlarına göre karaciğer hasarı yaptığı kabul edilmiş, çalışma sonuçları Chang, Wiedemann ve Bacha'nın sonuçları ile paralellik göstermiştir (4,30,31). RUY, C vitamini ve E vitamini gruplarından elde edilen biyokimyasal veriler ise bunların carboplatin'e bağlı karaciğer hasarını önlediği yönünde değerlendirilmiştir. C vitamini ve E vitamininin carboplatin toksisitesine karşı karaciğer üzerindeki koruyucu etkisi; güçlü antioksidan özelliklerine bağlanmıştır. Özbek ve arkadaşları, sıçanlarda karbon tetraklorürle oluşturulmuş deneysel akut karaciğer toksisitesi üzerine RUY'nın karaciğeri koruyucu etkiye sahip olduğunu (19), Ruberto ve arkadaşları da RUY'nın antioksidan özelliğe sahip olduğunu (15) bildirmişlerdir. Bunlara dayanarak RUY'nın carboplatin'e bağlı karaciğer toksisitesini önleyici etkisi antioksidan özelliğe sahip oluşuna bağlanmıştır.

Sonuç olarak, beş gün süreyle deney hayvanlarına carboplatin uygulamasının biyokimyasal veriler dikkate alındığında sıçan

karaciğerinde ALT, ALP ve indirekt bilirubin yükselmesi ile kendini gösteren bir hasara yol açtığı, buna karşılık carboplatin'le birlikte vitamin C, vitamin E veya RUY verilmesi durumunda karaciğer fonksiyonlarının olumsuz yönde etkilenmediği söylenebilir. RUY'na ait etki mekanizmasının ve karaciğeri koruyucu etkiden sorumlu asıl bileşik veya bileşiklerin ortaya konulabilmesi için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Teşekkür

Yazarlar rezene bitkisinin identifikasyonundaki yardımları için Prof. Dr. Mehmet Koyuncu'ya teşekkür ederler.

The Preventive Role of *Foeniculum vulgare* (fennel) Essential Oil, Vitamin C and Vitamin E on The Hepatotoxicity of Carboplatin in Rats

Abstract:

Aim: In this study, the protective effect of *Foeniculum vulgare* Miller essential oil (FEO), vitamin C and vitamin E were comparatively investigated on carboplatin toxicity in liver tissue in rats.

Method: Thirty Sprague-Dawley rats were divided into five groups (n=6), and the groups were treated for five days by i.p. injections of isotonic saline solution (ISS), carboplatin, carboplatin+FEO, carboplatin+vitamin C and carboplatin+vitamin E respectively.

Results: At the end of the study, there were no histopathological changes in the study groups. Serum alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP) and indirect bilirubin levels of carboplatin group were significantly increased compared to the control group. Serum ALT and ALP levels of FEO, vitamin C and vitamin E groups were not different from the controls, but significantly lower than the carboplatin group. Serum indirect bilirubin level of the vitamin C group was significantly increased compared to the control group. Serum indirect bilirubin levels of FEO and vitamin E groups were not different from the controls, but significantly lower than carboplatin group.

Conclusion: As a result, carboplatin-induced hepatotoxicity was diminished when combined with the vitamin C, vitamin E or FEO.

Key words: *Foeniculum vulgare* Miller, fennel essential oil, carboplatin, vitamin C, vitamin E, hepatotoxicity.

Kaynaklar

1. Salmon SE, Sartorelli AC: Basic&Clinical Pharmacology, In: Cancer Chemotherapy.

- Edited by Katzung BG. 6th edition, Lebanon 1995, p: 831.
2. Kayaalp SO: Rasyonel tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Cilt I, dokuzuncu baskı, Ankara, Hacettepe TAŞ, 2000, p: 397.
 3. Carles J, Nogue M, Domenech M et al: Carboplatin-gemcitabine treatment of patients with transitional cell carcinoma of the bladder and impaired renal function. *Oncology Jun*;59(1): 24-27, 2000.
 4. Chang AY, Hui L, Asbury R et al: Ifosfamide, carboplatin and etoposide (ICE) in metastatic and refractory breast cancer. *Cancer Chemother Pharmacol* 44 Suppl: S26-28, 1999.
 5. Shi TZ, Yan JL: Therapeutic effect of carboplatin and etoposide combinative therapy on 123 lung cancer cases. *Zhonghua Zhong Liu Za Zhi Sep*;16(5): 384-386, 1994.
 6. Baytop T: Therapy with Medicinal Plants in Turkey. 2nd Edition, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 1999, p: 320.
 7. Akgül A: Baharat Bilimi & Teknolojisi. Birinci Baskı, Ankara, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No: 15, Ankara, 1993, pp:137-139.
 8. Zeybek N: Medical Plants of Turkey (I. The North-Eastern "Pontus" of Anatolia). First Edition, İzmir, Ege Üniversitesi Matbaası, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Neşriyatı No: 8, 1960, p: 28.
 9. Ernst E: The Desktop Guide to Complementary and Alternative Medicine. Mosby, Toronto, 2001, p: 168.
 10. Özçelikay G, Şar S, Asil E: 1989-1995 yılları arasında Sağlık Bakanlığı tarafından bitkisel ilaçlar için verilen ithal ve üretim ruhsatları üzerine bir çalışma. XI. BIHAT, 22-24 Mayıs 1997 Ankara, Bildiri kitabı. Ed: Coşkun M, Ankara Üniv Ecz Fak Yay No: 75: 482-490.
 11. Mimica-Dukic N, Kujundzic S, Sokovic M, Couladis M: Essential oil composition and antifungal activity of *Foeniculum vulgare* Mill. obtained by different distillation conditions. *Phytother Res Apr*;17(4): 368-371, 2003.
 12. Aridogan BC, Baydar H, Kaya S et al: Antimicrobial activity and chemical composition of some essential oils. *Arch Pharm Res Dec*;25(6): 860-864, 2002.
 13. Kim DH, Ahn YJ: Contact and fumigant activities of constituents of *Foeniculum vulgare* fruit against three coleopteran stored-product insects. *Pest Manag Sci Mar*;57(3) :301-306, 2001.
 14. El Bardai S, Lyoussi B, Wibo M, Morel N: Pharmacological evidence of hypotensive activity of *Marrubium vulgare* and *Foeniculum vulgare* in spontaneously hypertensive rat. *Clin Exp Hypertens May*;23(4): 329-343, 2001.
 15. Ruberto G, Baratta MT, Deans SG et al: Antioxidant and antimicrobial activity of *Foeniculum vulgare* and *Crithmum maritimum* essential oils. *Planta Med Dec*;66(8): 687-693, 2000.
 16. Malini T, Vanithakumari G, Megala N, Anusya S, Devi K, Elango V: Effect of *Foeniculum vulgare* Mill. seed extract on the genital organs of male and female rats. *Indian J Physiol Pharmacol Jan-Mar*;29(1): 21-26, 1985.
 17. Chakurski I, Matev M, Koichev A et al: Treatment of chronic colitis with an herbal combination of *Taraxacum officinale*, *Hipericum perforatum*, *Melissa officinalis*, *Calendula officinalis* and *Foeniculum vulgare*. *Vutr Boles* 20(6): 51-54, 1981.
 18. Özbek H: *Foeniculum vulgare* Mill. (rezene) meyvesi uçucu yağının lethal doz 50 (LD₅₀) düzeyi ve sağlıklı ve diyabetli farelerde hipoglisemik etkisinin araştırılması. *Van Tıp Dergisi*, 9(4): 98-103, 2002.
 19. Özbek H, Uğraş S, Dülger H et al: Hepatoprotective effect of *Foeniculum vulgare* essential oil. *Fitoterapia* 74(3): 317-319, 2003.
 20. Özbek H, Bayram İ, Öztürk M, Taş A, Urgan İ, Erdoğan E, Kösem M, Öztürk A: Investigation of effectiveness of volatile oil of *Foeniculum vulgare* in prevention of carbon tetrachloride-induced liver injury. 5th International Congress of Turkish Society of Toxicology, p: 164, Antalya-TURKEY.
 21. Özbek H, Taş A, Ceylan E et al: Fareler üzerinde *Foeniculum vulgare* Miller (rezene) meyvesi uçucu yağ ekstresinin analjezik etkisinin araştırılması. 5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, p: 184, Van-TÜRKİYE.
 22. Chabner BA, Allegra CJ, Curt GA, Calabresi P: Antineoplastic agents, In: Goodman Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. 9th ed. Edited by Hardman GJ, Limbird Lee E, Molinoff PB, Ruddon RW, Gilman AG. International edition, The McGraw-Hill Companies, 1996, p: 1237.
 23. Holland HK, Dix SP, Geller RB et al: Minimal toxicity and mortality in high-risk breast cancer patients receiving high-dose cyclophosphamide, thiotepa, and carboplatin plus autologous marrow/stem-cell transplantation and comprehensive supportive care. *J Clin Oncol Apr*;14(4): 1156-1164, 1996.
 24. Ghalie R, Williams SF, Valentino LA et al: Tandem peripheral blood progenitor cell transplants as initial therapy for metastatic breast cancer. *Biol Blood Marrow Transplant Nov*;1(1): 40-46, 1995.
 25. Jones RB, Shpall EJ, Ross M et al. High-dose carboplatin, cyclophosphamide, and BCNU with autologous bone marrow support: excessive hepatic toxicity. *Cancer Chemother Pharmacol* 26(2): 155-156, 1990.
 26. Demirer T, İlhan O, Mandel NM et al: A phase I dose escalation study of high-dose thiotepa, melphalan and carboplatin (TMCb) followed by autologous peripheral blood stem cell

- transplantation (PBSCT) in patients with solid tumors and hematologic malignancies. *Bone Marrow Transplant* Apr;25(7): 697-703, 2000.
27. Welborn JL, Kopecky KJ, Meyers FJ et al: Carboplatin infusion in relapsed and refractory acute myeloid leukemia—a Southwest Oncology Group trial. *Leukemia* Jul;9(7): 1126-1129, 1995.
 28. Chu G, Mantin R, Shen YM et al: Massive cisplatin overdose by accidental substitution for carboplatin. Toxicity and management. *Cancer* Dec 15;72(12): 3707-3714, 1993.
 29. Ettinger LJ, Krailo MD, Gaynon Pset al: A phase I study of carboplatin in children with acute leukemia in bone marrow relapse. A report from the Childrens Cancer Group. *Cancer* Aug 1;72(3): 917-922, 1993.
 30. Wiedemann GJ, d'Oleire F, Knop E et al: Ifosfamide and carboplatin combined with 41.8 degrees °C whole-body hyperthermia in patients with refractory sarcoma and malignant teratoma. *Cancer Res* Oct 15;54(20): 5346-5350, 1994.
 31. Bacha DM, Caparros-Sison B, Allen JA et al: Phase I study of carboplatin (CBDCA) in children with cancer. *Cancer Treat Rep* Jul;70(7): 865-869, 1986.
 32. Ettinger LJ, Ivy P, Gaynon PS et al: A phase II study of carboplatin as a treatment for children with acute leukemia recurring in bone marrow: a report of the Children's Cancer Group. *Cancer* Jul 15;80(2): 311-316, 1986.
 33. Welborn JL, Kopecky KJ, Meyers FJ et al: Carboplatin infusion in relapsed and refractory acute myeloid leukemia--a Southwest Oncology Group trial. *Leukemia* Jul;9(7): 1126-1129, 1995.
 34. Hannemann J, Duwe J, Baumann K: Iron- and ascorbic acid-induced lipid peroxidation in renal microsomes isolated from rats treated with platinum compounds. *Cancer Chemother Pharmacol* 28(6): 427-433, 1991.
 35. Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V: *Biyostatistik*, 10. baskı, Ankara, Hatiboğlu Yayınevi, 2002, pp: 76-86.

Methidathion'un Pankreas Üzerine Etkileri: Vitamin E ve C'nin Rolü

Hakan Mollaoğlu*, H. Ramazan Yılmaz**, Osman Gökalp***, İrfan Altuntaş****

Özet:

Amaç: Methidathion (MD) [*O,O*-dimetil *S*-(2,3-dihidro-5-metoksi-2-okso-1,3,4-thiadiazol-3-ylmethyl) fosforodithioat] tarımda en yaygın kullanılan organofosfat insektisitlerden biridir. Bu çalışmada, bir organofosfat insektisit olan MD'un ratlarda pankreas hasarına neden olup olmadığı ve vitamin E ve C kombinasyonu ile bu hasarın önlenip önlenemeyeceğinin araştırılması amaçlandı.

Metod: Deney grupları; kontrol grubu, MD grubu ve MD+Vitamin E ve C (MD+Vit) grubu şeklinde düzenlendi. MD ve MD+Vit grubundaki ratlara çalışmanın başında bir defa 8 mg/kg MD oral olarak verildi. MD+Vit grubunda, MD verildikten 30 dakika sonra, vitamin E 150 mg/kg dozunda i.m. ve vitamin C 200 mg/kg dozunda i.p. olarak verildi. MD uygulamasından 24 saat sonra kan örnekleri alınarak serumda amilaz ve lipaz aktiviteleri ölçüldü.

Bulgular: Kontrol grubu ile MD grubu karşılaştırıldığında amilaz aktivitesinde anlamlı bir fark gözlenmedi. MD+Vit grubunda kontrol ve MD gruplarına göre amilaz aktivitesinde anlamlı bir artma gözlemlendi. Kontrol grubu ile MD grubu karşılaştırıldığında, MD grubunda lipaz aktivitesinde anlamlı bir artma bulundu. MD+Vit grubunda MD grubuna göre lipaz aktivitesinde anlamlı bir azalma gözlemlendi.

Sonuç: MD'un pankreas hasarına neden olabileceği, vitamin E ve C kombinasyonunun ise bu hasara karşı koruyucu etki gösterebileceği sonucuna varıldı.

Anahtar kelimeler: Methidathion, pankreas, amilaz, lipaz, vitamin E, vitamin C.

Methidathion (MD) [*O,O*-dimetil *S*-(2,3-dihidro-5-metoksi-2-okso-1,3,4-thiadiazol-3-ylmethyl) fosforodithioat] tarımda en yaygın kullanılan organofosfatlı insektisitlerden biridir. Organofosfatlı insektisitler hem çevreyi kirletirler hem de biyolojik sistemler üzerinde olumsuz etkilere neden olurlar (1,2). Genel olarak organofosfatlı insektisitler, kolin esterazı inhibe ederek etkilerini göstermelerine rağmen bazı çalışmalarda, organofosfatlı insektisitlerin karaciğer hasarına, lipid peroksidasyonuna (LPO) ve bazı enzim aktivitelerinde değişikliklere neden olduğu belirtilmiştir (3-6). Yapılan bazı çalışmalarda, vitamin E ve C kombinasyonunun toksik maddeler tarafından oluşturulan lipid peroksidasyonunu azaltabileceği ifade edilmiştir (7,8). Bu çalışmalarda vitaminler toksik madde

uygulamasından önce verilmiştir. Laboratuvarımızda daha önce yaptığımız bir çalışmada ratlarda MD'un, karaciğer hasarına neden olduğunu, LPO'nu arttırdığını ve vitamin E ve C kombinasyonunun da LPO azalttığını tespit ettik (3).

Bu çalışmamızda da;

1. MD'un pankreas hasarı ile ilgili serum enzimleri üzerine etkisini,
2. Vitamin E ve C kombinasyonunun MD toksisitesine karşı koruyucu etkisinin olup olmadığını araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamızda 20 adet Wistar Albino cinsi rat (200-230 g) kullanıldı. Deney grupları şu şekilde belirlendi: Grup 1 (n=6); Kontrol, Grup 2 (n=7); MD ve Grup 3 (n=7); MD + Vitamin E ve C kombinasyonu (MD+Vit). Çalışmanın başında MD ve MD+Vit gruplarına mısır yağında çözünmüş tek doz 8 mg/kg (LD₅₀'nin % 25'i) MD oral olarak verildi (9). Kontrol grubuna da aynı yolla sadece mısır yağı verildi. MD+Vit grubuna MD uygulamasından 30 dk sonra α -tokoferol asetat (vitamin E ; Evigen®, Aksu Farma) 150 mg/kg i.m. (7-8) ve sodyum-L-askorbat (vitamin C; Redoxon®, Roche) 200 mg/kg i.p. verildi (3,8,10,11). MD ve kontrol gruplarındaki ratlara da vitaminlerin yerine eşit miktarlarda serum fizyolojik verildi. Ratlara yukarıda ifade edilen maddeler verildikten sonra gece yarısına kadar su içmelerine izin verildi. MD uygulamasından 24

Bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarında yapılmıştır.

*Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, Isparta,

**Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD, Isparta,

***Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD, Isparta,

****Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya AD, Isparta,

Yazışma Adresi: Doç. Dr. İrfan ALTUNTAŞ
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
Biyokimya Anabilim Dalı
32260 / ISPARTA

saat sonra ratların kalbinden eter anestezisi altında kan örnekleri alındı. Kan örnekleri santrifüje edilerek serumları ayrıldı. Amilaz ve lipaz aktiviteleri Abbott Aeroset (IL, USA) marka otoanalizör cihazı kullanılarak ölçüldü.

İstatistiksel analiz;

İstatistikler Windows 95-98 uyumlu SPSS[®] 7.5 ile yapıldı. Grupların dağılımları Non-parametrik testlerden "One-sample Kolmogorov-Smirnov Test" ile değerlendirildi. Grupların normal dağılım göstermesinden dolayı istatistiksel karşılaştırma için parametrik testlerden "One-way ANOVA" testi ve post-hoc testlerden LSD (Least significance difference) kullanıldı. Sonuçlar, ortalama±standart sapma olarak verildi. İstatistiksel anlamlılık için p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi.

Tablo 1: Serum amilaz ve lipaz enzim aktiviteleri (ortalama ± standart sapma).

	Amilaz (U/L)	Lipaz (U/L)
Kontrol	904.0 ± 176.1	16.2 ± 1.1
MD	920.7 ± 172.8	20.3 ± 2.1 ^a
MD + Vit	1141.4 ± 99.9 ^{ab}	14.8 ± 1.3 ^b

a: MD veya MD+Vit grubu ile kontrol grubu karşılaştırıldığında p<0.05.

b: MD+Vit grubu MD grubu ile karşılaştırıldığında p<0.05.

Bulgular

Serum örneklerinde amilaz ve lipaz aktiviteleri Tablo 1'de görülmektedir. Kontrol grubu ile MD grubu karşılaştırıldığında amilaz aktivitesinde anlamlı bir fark gözlenmedi. MD+Vit grubunda kontrol ve MD gruplarına göre amilaz aktivitesinde anlamlı bir artma gözlemlendi. Kontrol grubu ile MD grubu karşılaştırıldığında, MD grubunda lipaz aktivitesinde anlamlı bir artma bulundu. MD+Vit grubunda MD grubuna göre lipaz aktivitesinde anlamlı bir azalma gözlemlendi. Kontrol grubu ile MD+Vit grubu karşılaştırıldığında lipaz aktivitesinde anlamlı bir fark bulunmadı.

Tartışma

Organofosfat insektisitler lipofilik özellikle oldukları için deriden, solunum yollarından ve gastrointestinal mukozadan geçerek hızla absorbe olurlar (2,12). Tarımda yaygın bir şekilde kullanılan organofosfatların canlı organizmalar üzerinde istenmeyen etkilere neden olduğu belirtilmiştir (13,14). Organofosfatlar, hem insanlarda hem de hayvanlarda merkezi sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, metabolik ve endokrin sistem, ürogenital sistem ve nöromusküler kavşak gibi vücuttaki fizyolojik

sistemleri etkilemektedirler (15). Laboratuvarımızda yapılan çalışmalarda da MD ve fenthion'un LPO oluşturarak karaciğer hasarına neden olduğu, vitamin E ve C kombinasyonunun ise LPO'unu azalttığı gösterilmiştir (3,16).

Yine bir çalışmada organofosfatların yüksek dozda akut pankreatit oluşturduğu gösterilmiştir (17). Tamamen spesifik olmamakla birlikte, akut pankreatit tanısında serum amilaz ve lipaz aktivitelerine bakılmaktadır (18-20). Akut pankreatitte amilaz ve lipaz aktiviteleri artmaktadır. Bu çalışmamızda da, MD grubunda kontrol grubuna göre lipaz aktivitesinde anlamlı bir artış gözlemlendi. MD grubuna göre MD+Vit grubunda ise anlamlı bir azalma bulundu. MD grubunun lipaz aktivitesindeki artış MD toksisitesine bağlı olarak gelişen pankreas hasarının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. MD+Vit grubunun lipaz aktivitesindeki azalma ise vitamin E ve C kombinasyonunun ratlarda LPO'unu azaltarak pankreas hasarını önlemesine bağlanabilir.

Çalışmamızda MD grubunun amilaz aktivitesinde az bir artış olmasına rağmen istatistiksel bir fark bulunamadı. Ancak MD+Vit grubu, hem kontrol hem de MD grubu ile karşılaştırıldığında amilaz aktivitesinde önemli bir artış gösterdi. Nonaka ve arkadaşları (20) yaptıkları çalışmada, bir askorbik asit türeviden elde edilen ve serbest radikal süpürücüsü olan CV 3611'in amilaz, lipaz ve elastaz aktivitelerini arttırdığını bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda da MD+Vit grubundaki amilaz aktivitesi artışı vitamin C'nin amilaz aktivitesini artırmasından kaynaklanıyor olabilir.

Sonuç olarak, MD'un pankreas hasarına neden olabileceği, vitamin E ve C kombinasyonunun ise bu hasara karşı koruyucu etki gösterebileceği söylenebilir.

The Effects of Methidathion on the Pancreas: Role of Vitamins E and C

Abstract:

Aim: Methidathion (MD) [O, O-dimethyl S-(2,3-dihydro-5-methoxy-2-oxo-1,3,4-thiadiazol-3-ylmethyl) phosphorodithioate] is one of the most widely used organophosphate insecticides in agriculture. In this study, we aim to examine whether the organophosphate insecticide methidathion causes pancreas damage and, a combination of vitamins E and C prevents this damage in rats.

Methods: The experimental groups were as follows: Control group, MD-treated group (MD), and a group treated with MD plus vitamin E plus vitamin C (MD+Vit). The MD and MD+Vit groups were treated orally with a single dose of 8 mg/kg MD body weight

at after treatment. Vitamin E and vitamin C were injected at dose of 150 mg/kg body weight i.m. and 200 mg/kg body weight i.p., respectively, 30 min after the treatment with MD in the MD+Vit group. Blood samples were taken 24 h after the MD administration. The activities of serum enzymes were determined in each sample at 24 h.

Results: The results of the experiment demonstrated that amylase activity was increased significantly in the MD+Vit group compared with control group or MD group, and there was no significant difference between MD and control groups. Lipase activity was increased significantly in the MD group compared with control group, was decreased significantly in the MD+Vit group compared with MD group, and there was no significant difference between MD+Vit and control groups.

Conclusion: From these results, it can be concluded that MD may cause pancreas damage and, a combination of vitamins E and C may prevent damage caused by MD.

Key words: Methidathion, pancreas, amylase, lipase, vitamin E, vitamin C.

Kaynaklar

1. Datta J, Gupta (Dasgupta) J, Sakar A, Sengupta D. Effects of organophosphorus insecticide phosphomidon on antioxidant defense components of human erythrocyte and plazma. Indian J Exp Biol 30:65-67, 1992.
2. Karalliedde L. Organophosphorus poisoning and anaesthesia. Anaesthesia 54:1073-1088, 1999.
3. Altuntaş İ, Delibaş N, Demirci M, Kılınc İ, Tamer N. The effects of methidathion on lipid peroxidation and some liver enzymes: role of vitamins E and C. Arch Toxicol 76:470-473, 2002a.
4. Altuntaş İ, Delibaş N, Sütçü R. The effects of organophosphate insecticide methidathion on lipid peroxidation and anti-oxidant enzymes in rat erythrocytes: role of vitamins E and C. Hum Exp Toxicol 21:681-685, 2002b.
5. Bagchi D, Bagchi M, Hassoun EA, Stohs SJ. In vitro and in vivo generation of reactive oxygen species, DNA damage and lactate dehydrogenase leakage by selected pesticides. Toxicology 104:129-140, 1995.
6. Gupta (Dasgupta) J, Datta J, Sarkar A, Sengupta D. Effect of malathion on antioxidant defense system in human fetus—an in vitro study. Indian J Exp Biol 30:352-354, 1992.
7. Gültekin F, Öztürk M, Akdoğan M. The effect of organophosphate insecticide chlorpyrifos-ethyl on lipid peroxidation and antioxidant enzymes (in vitro). Arch Toxicol 74:533-538, 2000.
8. Appenroth D, Frög S, Kersten L, Splinter FK, Winnefelt K. Protective effects of vitamin E and C on cisplatin nephrotoxicity in developing rats. Arch Toxicol 71:677-683, 1997.
9. Gaines TB, Linder RE. Acute toxicity of pesticides in adult and weanling rats. Fundam Appl Toxicol 7:299-308, 1986.
10. Khan PK, Sinha SP. Antimutagenic efficacy of higher doses of vitamin C. Mutat Res 298:157-161, 1993.
11. Khan PK, Sinha SP. Vitamin C mediated amelioration of pesticide genotoxicity in murine spermatocytes. Cytobios 80:199-204, 1994.
12. Zenzian RP. Pesticide residue on/in the washed skin and its potential contribution to dermal toxicity. J Appl Toxicol 23:121-136, 2003.
13. Dabrowski S, Hanke W, Polanska K, Makowiec-Dabrowska T, Sobala W. Pesticide exposure and birthweight: an epidemiological study in Central Poland. Int J Occup Med Environ Health 16:31-9, 2003.
14. Lotti M. Promotion of organophosphate induced delayed polyneuropathy by certain esterase inhibitors. Toxicology 181-182:245-8, 2002.
15. Karalliadde L, Senanayake N. Organophosphorus insecticide poisoning. J Int Fed Clin Chem 11:1-9, 1999.
16. Altuntaş İ, Delibaş N. The effects of fenthion on lipid peroxidation and some liver enzymes: The possible protective role vitamins E and C. Turk J Med Sci 32:293-297, 2002c.
17. Hsiao CT, Yang CC, Deng JF, Bullard MJ, Liaw SJ. Acute pancreatitis following organophosphate intoxication. J Toxicol Clin Toxicol 34:343-347, 1996.
18. Peralta J, Reides C, Garcia S, Liesuy S, Pargament G, Carreras MC, Catz S, Poderoso JJ. Oxidative stress in rodent closed duodenal loop pancreatitis. Int J Pancreatol 19(1):61-9, 1996.
19. Takacs T, Czako L, Jarmay K, Hegyi P, Pozsar J, Marosi E, Pap A, Lonovics J. Time-course changes in pancreatic laboratory and morphologic parameters in two different acute pancreatitis models in rats. Acta Med Hung 50(1-2):117-30, 1994.
20. Nonaka A, Manabe T, Tobe T. Effect of a new synthetic ascorbic acid derivative as a free radical scavenger on the development of acute pancreatitis in mice. Gut 32(5):528-532, 1991.

Çeşitli Örneklerden İzole Edilen *Vibrio metschnikovii* Suşlarının Biyokimyasal Özellikleri ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

Hüseyin Güdücüoğlu*, Hamza Bozkurt*, M. Güzel Kurtoğlu**, Yasemin Bayram*, Görkem Yaman*, Mustafa Berktaş*

Özet:

Amaç: Çalışmada, 1999-2001 tarihleri arasındaki iki yıllık süreçte Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na gönderilen örnekler ile hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve kontrolü amacıyla çeşitli servislerden alınan örneklerden üretilen *Vibrio metschnikovii* (*V. metschnikovii*) suşlarının biyokimyasal özellikleri ile antibiyotik hassasiyet testi sonuçları irdelenmiştir.

Yöntem: Kliniklerden gönderilen 137 örnek, Kanlı ve Eozin Metilen Blue (EMB) Agar besiyerlerine ekildikten sonra, kolonilerin tanımlanması ve antibiyotik duyarlılık testlerinde "Sceptor Gram Negative Enterik MIC/ID Panel" ile "Sceptor Gram Negative Urine MIC/ID Paneller" (Becton Dickinson-USA) kullanıldı.

Bulgular: Laboratuvara gönderilen klinik örneklerin 14 (% 61)'ünde ve kontrol amaçlı olarak çeşitli servislerden alınan örneklerin 9(%39)'undan olmak üzere toplam 23 örnekte *V. metschnikovii* izole edilmiştir.

Antimikrobiyal ajanlara karşı yapılan duyarlılık testi sonucunda imipenem ve amoksisilin-klavulanatın % 100, ampisilin-sulbaktam, gentamisin ve amikasinin % 95, tetrasiklinin % 92, sefazolin ve tikarsilin-klavulanatın % 90 oranları ile en etkili ajanlar oldukları gözlenmiştir; en yüksek direnç gelişimi saptanan ajanlar ise % 80 oranı ile aztreonam, % 60 oranı ile seftazidim, % 52 oranı ile sefotaksim ve % 48 oranı ile trimetoprim-sulfametoksazol olarak saptanmıştır. *V. metschnikovii* suşlarının ampisilin, sefoperazon, sefotetan, seftriakson, sefuroksim, siprofloksasin, piperasilin, tikarsilin ve tobramisine karşı % 13 ile % 45 arasında değişen oranlarda direnç geliştirdikleri tespit edilmiştir.

Sonuç: *V. metschnikovii*'nin bir dönem hastanemiz bünyesindeki bulunan çeşitli cihaz ve ortamlarda kolonize olduğu gözlenmektedir ve çalışmada buna dikkat çekilmiştir. Giderek daha sık olarak karşımıza çıkan bu bakteri ile ilgili veriler yine de sınırlıdır ve özellikle su kaynakları başta olmak üzere, ülkemizde konu ile ilgili daha geniş çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: *Vibrio metschnikovii*, antimikrobiyal duyarlılık.

Vibrio metschnikovii (*V. metschnikovii*), 1884 yılında ilk kez civcivlerde saptanmış olan eski bir vibriyodur (1). Daha sonra 1978 yılında *Vibrio* genusu içinde yeni bir tür olarak tanımlanmıştır (2). Çevreden sık olarak izole edilmesine karşın, insanlarda klinik örneklerden nadiren soyutlanan bir bakteridir. İlk olarak kolesistitli bazı hastaların kanlarından izole edilmiş, daha sonra bu bakteriye bağlı iki septisemi olgusu bildirilmiştir. Bu olgulardan birincisi karaciğer sirozlu, renal yetmezlikli ve diabetli; diğeri ise solunum yolu problemleri ve enfekte bacak

lezyonları olan, ancak başarılı bir şekilde tedavi edilen yaşlı bir kadındır (3).

Diğer vibriolarda olduğu gibi, *V. metschnikovii* de sulu ortamları seven ve o ortamlarda bulunan bir bakteridir. Vibrioların neden olduğu hastalıkların çoğu, deniz suyu ya da deniz ürünlerinin yenilmesi ile ilgilidir. Nitekim *V. metschnikovii*, içme suları, nehir ve lağım sularından, midye, istiridye, karides, yengeç, istakoz ve balık gibi deniz ürünlerinden sık olarak izole edilebilmektedir. Bu bakteri, kümes hayvanları kolerasına yol açabilmekte, bu hayvanlar ya da bunların atıklarıyla kontamine olan suların sindirim yolu ile alınması ile insanlara geçebilmektedir (4-6).

Bakteri, donanımlı laboratuvarlarda başarıyla izole edilebilmektedir. Bazı kaynaklarda inhibitör etkisi olduğu da bildirilmekle birlikte, Tiyosülfat-Sitrat-Safra tuzu-Sükroz (TCBS) Agar'da sarı koloniler yapmakta, biyokimyasal özellikleri açısından oksidaz ve nitrat negatif,

*Yüzüncü Yıl Üniv., Tıp Fak., Mikrobiyoloji ve Klin. Mikr. Anabilim Dalı-VAN

** Yüksek İhtisas Hastanesi, Mikrobiyoloji Uzmanı-VAN

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD. VAN

Tablo I: *Vibrio metschnikovii* suşlarının izole edildiği klinik ve örneklerin dağılımı

Klinik/Örnek	Sperm	Kulak	Balgam	İdrar	Yara	Ponksiyon	Toplam
Üroloji	2						2
KBB		2	1				3
Pediyatri				4		1	5
Ortopedi					1		1
Genel Cerr					1		1
Fizik Tedavi					1		1
Göğüs			1				1
Toplam	2	2	2	4	3	1	14

Tablo II: *Vibrio metschnikovii* izole edilen kontrol örneklerinin dağılımı

Klinik/Örnek	Hasta Yatağı	Tromel	Kapı kolu	Postop oda	Toplam
Ameliyathane	1	1	2	1	5
Ortopedi	2	-	-	-	2
KBB	-	2	-	-	2
Toplam	3	3	2	1	9

Voges-Proskauer (VP) pozitif özellik göstermektedir. İnsanlarda septisemi, üriner sistem enfeksiyonu, otit, yumuşak doku enfeksiyonları, yara enfeksiyonu, peritonit ve diğer bazı enfeksiyonlar ile ilişkilidir. *V. metschnikovii* kandan, idrardan ve diğer insan kaynaklı örneklerden üretilmektedir. Her şeye rağmen, insanlarda nadiren enfeksiyona neden olan bir mikroorganizmadır (7-11).

Bazı hayvan eritrositlerini hemoliz etme yeteneğinde sitolizini bulunmaktadır (12,13). Nozokomiyal patojen olduğuna dair bir bilgiye ulaşamadık.

Çalışma, 1999 yılında servislerde yatan hastalara ait bazı klinik örneklerden *V. metschnikovii* izole edilmesi sonrasında, Hastane Enfeksiyonu Kontrol Komitesi (HEKK) bünyesinde enfeksiyon gözlenen kliniklere ait fiziksel alan ve kullanılan çeşitli malzemelerden örnek alınması ile başlatılmış, klinik ve kontrol örneklerden izole edilen *V. metschnikovii* suşlarının biyokimyasal özellikleri ile antibiyotik hassasiyet testi sonuçları irdelenmiştir.

Gereç ve Yöntem

1999-2001 tarihleri arasındaki iki yıllık süreçte çeşitli servislerden Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na gönderilen klinik örnekler ile hastane enfeksiyonlarının önlenmesi amacıyla çeşitli servislerden alınan kontrol örnekleri, çalışmanın materyalini oluşturdu.

Yukarıda anılan yıllarda bazı klinik örneklerden *V. metschnikovii* izole edilmesi üzerine hastanemiz HEK Komitesi öncülüğünde yapılan bir araştırma ile hastanemiz ameliyathanelerinin masaları, ventilatör başlıkları ve musluk başları ile *V. metschnikovii* izole edilen servislerdeki tromeller, spançlar, kapı kolları, musluk başları, hasta yatakları ve dezenfektanlardan toplam 137 örnek alınmıştır.

Kliniklerden gönderilen örnekler rutin kültür ve identifikasyon yöntemleri uygulanarak antimikrobiyal duyarlılık testleri yapıldı. Çeşitli servislerden alınan örnekler ise Carry Blair transport besiyerine alınarak laboratuvara ulaştırıldı ve kanlı ve Eozin Metilen Blue (EMB) Agar besiyerlerine ekildi. 36 °C'de üreyen, gri renkli, 3-4 mm çapında, yumuşak kıvamda Gram negatif, hareketli, oksidaz negatif, nitrat negatif kolonilerin tanımlanması ve antibiyotik duyarlılık testlerinde "Sceptor Gram Negative Enterik MIC/ID Panel" ile "Sceptor Gram Negative Urine MIC/ID Paneller" (Becton Dickinson-USA) kullanıldı.

Bulgular

Alınan hasta örnekleri ile servislerden alınan örneklerden toplam 23 *V. metschnikovii* suşu izole edilmiş olup bu suşların 14 tanesi hasta örneklerinden, diğer 9 tanesi ise çeşitli servislerden alınan örneklerden izole edilmiştir.

Tablo III: *Vibrio metschnikovii* suşlarının çeşitli biyokimyasal özellikleri

Örnek	Klinik Örnekler										Kontrol Örnekleri										Pozitif sayı (%)			
	Sperm		Kulak		İdrar		Yara		(a)	(b)	Balgam		Hasta yatağı		Tromel		Kapı kolu		(c)					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Kimyasal Test																								
Dekstroz	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	23 (%100)
Sukroz	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	23 (%100)
βgalaktozidaz	+	+	-	+	-	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	18 (%78)
Sorbitol	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	12 (%52)
Mannitol	+	+	+	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	+	+	+	-	+	12 (%52)
Arginin	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 (%8.69)
İndol	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 (%8.69)
Eskulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (%4.34)
Lizin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	1 (%4.34)
Ksiloz	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (%4.34)
Sitrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Polimiksin B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Malonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Ornitin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Üreaz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Hidrojen sülfür	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Adonitol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
İnozitol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Ramnoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Melibioz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Arabinoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

(a) Ponksiyon mayii, (b) Kemik iliği, (c) Post operatif o

İzole edilen *V.metschnikovii* suşlarının izole edildikleri klinikler Tablo 1'de, kontrol örneklerinin alındığı birimler Tablo 2'de, izole edilen suşların biyokimyasal özellikleri Tablo 3'de, antibiyotik duyarlılık test sonuçları ise Tablo 4'de verilmektedir.

Tablo 1'de görüldüğü gibi, *V.metschnikovii* izole edilen kliniklerin başında Pediatri gelmekte, bunu KBB ve üroloji klinikleri izlemektedir.

Tablo 1'de verilen kliniklerden *V.metschnikovii* izole edilmesi üzerine, hastanemizin çeşitli birimlerinden 137 örnek alınmış ve Tablo 2'de de görüldüğü üzere ameliyathaneden alınan 5, ortopedi ve KBB servislerinin çeşitli birimlerinden alınan 2'şer olmak üzere toplam 9 (%6.6) örnekten *V.metschnikovii* izole edilmiştir.

Tablo 3'de, izole edilen *V. metschnikovii* suşları biyokimyasal özellikleri açısından incelenmekte, suşların hepsinin dekstroz ve sükroza etkili oldukları, yine bütün suşların sitrat, Polimiksin-B, malonat, ornitin, üreaz, H₂S, adonitol, inositol, ramnoz, melibioz ve arabinoza ise etkisiz oldukları görülmektedir. Eskülin, β-galaktozidaz (PNPG), lizin, indol, sorbitol, mannitol ve ksiloza etkinin ise % 4.34 ile % 78 arasında değiştiği gözlenmektedir.

Tablo 4'de ise, suşların antimikrobiyal ajanlara karşı duyarlılıkları irdelenmekte, buna göre imipenem ve amoksisilin-klavulanatın % 100, ampisilin-sulbaktam, gentamisin ve amikasinin % 95, tetrasiklinin % 92, sefazolin ve tikarsilin-klavulanatın % 90 oranları ile *V. metschnikovii* suşlarına karşı en etkili ajanlar oldukları gözlenmektedir. Bu suşlara en yüksek direnç gelişimi saptanan ajanların ise % 80 oranı ile aztreonam, % 60 oranı ile seftazidim, % 52 oranı ile sefotaksim ve % 48 oranı ile trimetoprim-sulfametoksazol olduğu görülmektedir. *V. metschnikovii* suşlarının ampisilin, sefoperazon, sefotetan, seftriakson, sefuroksim, siprofloksasin, piperasilin, tikarsilin ve tobramisine karşı % 13 ile % 45 arasında değişen oranlarda direnç geliştirdikleri tespit edilmiştir.

Tartışma

Yaklaşık 8 yıldır sağlık hizmeti veren Araştırma Hastanemizde 1999 yılına kadar *V.metschnikovii* izole edilmemiştir. 1999 yılı içerisinde hastanemizde yatan bazı hastaların klinik örneklerinden yapılan rutin kültürlerden 14 *V. metschnikovii* suşu izole edilmesi üzerine, 2001 yılında HEKK bünyesinde başlatılan bir çalışma kapsamında bu bakterinin izole edildiği kliniklerden ve ameliyathanenin çeşitli bölümlerinden (hasta yatağı, kapı kolu, tromel vb.) örnekler alınarak kültürleri yapılmış ve 9 *V. metschnikovii* suşu daha izole edilerek toplam 23

V. metschnikovii izole edilmiştir. Bu bakterinin izole edildiği birimlerin dezenfeksiyonu ile diğer koruyucu önlemlerin alınması sonucunda 2001 yılı ikinci yarısından bugüne kadar geçen 1.5 yıllık süreçte yeni izolasyon olmamıştır.

V. metschnikovii, esas olarak su kaynakları ile karides, yengeç, midye, istiridye gibi deniz ürünleri gibi insan kaynaklı olmayan ortamlardan ve kanalizasyon sularından sık izole edilen bir bakteridir(10). İnsanlarda çok nadir olarak infeksiyon etkeni olarak karşımıza çıkan *V.metschnikovii*, kan, idrar, ayak yarası, safra kesesi ve diğer insan kaynaklı örneklerden izole edilebilmektedir(3).

V. metschnikovii ile ilgili olarak yapılan çalışmalar araştırılmış ve ülkemizde bu konuda herhangi bir yayına rastlanamamıştır. Diğer ülkelerde bu konuda yapılan çalışmalardan; 1981 yılında Jean-Jacques W ve ark (14)'nın yaptığı bir çalışmada kolesistitli bir hastada gelişen bakteriyemide hastanın kan kültürlerinden bakteriyi izole etmişler, Hansen W ve ark (3) ise siroz, renal yetmezlik, kronik akciğer hastalığı ve diyabet gibi altta yatan hastalığı olan iki hastanın yine kan kültürlerinden *V. meetschnikovii* izole ettiklerini bildirmişlerdir. Bunların dışında 83 yaşında yüksek ateşli bir kadın (15) ile, kaposi sarkomlu bir hastanın (16) kan kültürlerinden de *V. metschnikovii* izole edildiği bildirilmektedir.

Son zamanlarda *V. metschnikovii* ile gelişen gastroenterit olguları da göze çarpmaktadır. Örneğin Nijerya'da gelişen bir gastroenterit salgınında koleradan şüphelenilmiş, içme ve kullanma suları ile hasta çıkartılarından yapılan kültürler sonrasında alınan örneklerin hiçbirisinde kolera, salmonella ve şigella bakterilerine rastlanılmamış, içme sularından ise *V. metschnikovii* izole edilmiştir (17). Brezilya'da 2 yıl süren bir kolera epidemisi sırasında 4000 diareli hastaya ait örneklerin kültürleri yapılmış ve 6 diareli hastada *V. metschnikovii* saptanmıştır (2). Son olarak 1996 yılında Peru'da 11-20 aylık diareli bebeklerden 5'inde *V. metschnikovii* izole edilmiş ve yapılan antimikrobiyal duyarlılık testi sonucunda tüm suşların ampisilin, eritromisin ve streptomisine dirençli olduğu bildirilmiştir (11). Çalışmamızda izole edilen suşlar arasında ampisilin direnci %35 olarak saptanmış olup daha düşük düzeydedir.

Sonuç olarak; iki yıllık bir dönemde hastanemizdeki klinik örneklerden ve hastane ortamından alınan kontrol örneklerinden izole edilen toplam 23 *V.metschnikovii* suşunun biyokimyasal özellikleri ve antibiyotik duyarlılık

Tablo IV: *Vibrio metschnikovii* suşlarının çeşitli antibiyotiklere karşı duyarlılık ve direnç durumları

Örnekler	Klinik Örnekler										Kontrol Örnekleri										Toplam				
	Sperm		Kulak		İdrar			Yara		(a)	(b)	Balgam		Hasta Yatağı			Tromel		Kapı kolu		(c)	Duyarlı (%)	Dirençli (%)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Antibiyotikler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
İmipenem	S	S	S	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	20 (100)	-
Amoks/klavulanat	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	23 (100)	-
Ampis/sulbaktam	S	S	S	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	R	S	S	S	S	S	S	S	19 (95)	1 (5)
Gentamisin	S	S	S	S	S	S	S	S	S	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	22 (95)	1 (5)
Amikasin	S	S	S	S	S	S	S	S	S	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	22 (95)	1 (5)
Tetrasiklin	S	S	S	S	S	S	S	R	S	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	21 (92)	2 (8)
Tikars/klavulanat	S	S	S	S	S	S	-	-	-	R	S	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	18 (90)	2 (10)
Sefazolin	S	S	S	S	S	S	S	S	S	R	S	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	21 (90)	2 (10)
Seftriakson	R	S	S	S	S	S	S	S	S	R	S	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	20 (87)	3 (13)
Sefuroksim	S	S	S	S	S	S	S	S	R	R	S	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	20 (87)	3 (13)
Sefotetan	R	S	S	S	S	S	-	-	-	R	S	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	17 (85)	3 (15)
Piperasilin	S	S	R	S	S	S	-	-	-	R	S	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	17 (85)	3 (15)
Siprofloksasin	S	S	S	S	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	R	R	R	S	S	19 (82)	4 (18)
Tobramisin	S	S	S	R	R	S	-	-	-	R	S	S	S	S	S	R	S	S	S	S	S	S	S	16 (80)	4 (20)
Ampisilin	S	S	S	S	R	S	S	S	R	S	S	R	S	S	R	S	S	R	R	S	R	R	S	15 (65)	8 (35)
Tikarsilin	S	S	S	S	R	S	S	S	S	R	S	R	S	S	R	R	R	R	R	S	R	S	S	14 (60)	9 (40)
Sefoperazon	S	S	S	S	S	S	-	-	-	R	S	R	S	S	R	R	R	R	R	R	R	S	S	11 (55)	9 (45)
Trimet/sulfametks	S	S	S	S	R	S	S	S	S	R	S	R	S	S	R	R	R	R	R	R	R	R	S	12 (52)	11 (48)
Sefotaksim	R	S	R	S	R	S	S	S	S	R	S	R	S	S	R	R	R	R	R	R	R	S	S	11 (48)	12 (52)
Seftazidim	R	S	R	S	S	R	-	-	-	R	S	R	S	S	R	R	R	R	R	R	R	S	S	8 (40)	12 (60)
Aztreonam	R	S	R	R	R	R	-	-	-	S	R	S	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	S	4 (20)	16 (80)

S: duyarlı, R: dirençli, (a) Ponksiyon mayii, (b) Kemik iliği, (c) Post operatif öd

test sonuçlarının irdelendiği bu çalışmada, *V. metschnikovii*'nin bir dönem hastanemiz bünyesindeki bulunan çeşitli cihaz ve ortamlarda kolonize olduğu gözlenmektedir ve çalışmada buna dikkat çekilmiştir. Giderek daha sık olarak karşımıza çıkan bu bakteri ile ilgili veriler yine de sınırlıdır ve özellikle su kaynakları başta olmak üzere, ülkemizde konu ile ilgili daha geniş çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Biochemical Characteristics and Antibiotic Susceptibilities of *Vibrio metschnikovii* Strains Isolated From Various Specimens

Abstract:

Aim: The purpose of this study was to determine the biochemical characteristics and the antibiotic susceptibilities of *V. metschnikovii* strains yielded during a two year period between 1999-2001, from the specimens delivered to our Microbiology Laboratory and the specimens received from various clinics for prevention and control of nosocomial infections.

Method: 137 specimens received from various clinics were inoculated to blood agar an eosine methylene blue (EMB) agar. Detection and antibiotic susceptibility tests of the yielded colonies were performed using "Sceptor Gram negative Enteric MIC/ID panel" and "Sceptor Gram negative urine MIC/ID Panel (Becton Dickinson-USA).

Results: From the cultures of the collected specimens, *V. metschnikovii* strains were isolated from a total of 23 specimens: 14 (61 %) were from the clinical specimens sent to our laboratory and 9 (39 %) were from the specimens received from various clinics for control.

In the result of susceptibility tests against antimicrobial agents, the most effective agents and their susceptibility rates were as follows: imipenem and amoxicillin-clavulanic acid 100 %, ampicillin-sulbactam, gentamicin and amikacin 95 %, tetracycline 92 %, cefazolin and ticarcilinc-clavulanic acid 90 %. The highest resistance rates were detected against aztreonam with 80 %, ceftazidime with 60 %, cefotaxime with 52 % and trimethoprim-sulphamethoxazole with 48 %. *V. metschnikovii* strains demonstrated a resistance rate between 13 % and 45 % against ampicillin, cefoperazone, cefotetan, ceftriaxone, cefuroxime, ciprofloxacin, piperacillin, ticarcillin and tobramycin.

Conclusion: *V. metschnikovii* is considered to colonize for a period in various equipments in our hospital. Data about this bacteria which we will likely meet more often is still restricted and it is necessary to make more comprehensive studies about this subject especially including water sources.

Key words: *Vibrio metschnikovii*, antimicrobial susceptibility.

Kaynaklar

1. Bilgehan H. Klinik Mikrobiyoloji (Uygulama Konuları ile) Özel Bakterioloji ve Bakteri İnfeksiyonları. s:95-124, 1996, 9. Basım, Fakülteler Kitabevi, Bornova.
2. Magalhaes V, Branco A, de Andrade Lima R, Magalhaes M: *Vibrio metschnikovii* among diarrheal patients during cholera epidemic in Recife Brazil. Rev Inst Med Trop Sao Paulo 38: 1-3,1996.
3. Hansen W, Freney J, Benyagoub H, Letouzey MN, Gigi J, Wauters G: Severe human infections caused by *Vibrio metschnikovii*. J Clin Microbiol 31: 2529-2530,1993.
4. Ivanova EP, Zhukova NV, Gorshkova NM, Chaikina EL: Characterization of *Aeromonas* and *Vibrio* species isolated from a drinking water reservoir. J Appl Microbiol 90: 919-927,2001.
5. Khemiri F, Durkovsky J: Characteristics of *Vibrio metschnikovii* isolated in Tunisia. Arch Inst Pasteur Tunis 60: 13-19,1983.
6. Scoglio ME, Di Pietro A, Picerno I, Delia S, Mauro A, Lagana P: Virulence factors in *Vibrios* and *Aeromonads* isolated from seafood. New Microbiol 24: 273-280,2001.
7. Koneman EW, Stephan DA, William MJ, Schreckenberger PC, Winn Jr WC: Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 5th ed. Lippincott-Raven Publishers,1997,pp:343-345.
8. Balows A, Hausler Jr WJ, Herrmann KL, Isenberg HD, Shadomy HJ: Manual of Clinical Microbiology. 5th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C, 1991,pp:384-394.
9. Brooks GF, Butel JS, Morse SA: Jawetz, Melnick and Adelberg's Medical Microbiology. 21th ed, Appleton & Lange,1998,pp:238.
10. Farmer JJ 3rd, Hickman-Brenner FW, Fanning GR, Gordon CM, Brenner DJ: Characterization of *Vibrio metschnikovii* and *Vibrio gazogenes* by DNA-DNA hybridization and phenotype. J Clin Microbiol, 1988, 26: 1993-2000.
11. Dalsgaard AA, Alarkon A, Lanata CF, Jensen T, Hansen HJ, Delgado F, Gil AI, Penny ME, Taylor D: Clinical manifestations and molecular epidemiology of five cases of diarrhoea in children associated with *Vibrio metschnikovii* in Arequipa, Peru. J Med Microbiol 45: 494-500,1996.
12. Miyake M, Honda T, Miwatani T: Effects of divalent cations and saccharides on *Vibrio metschnikovii* cytolysin-induced hemolysis of rabbit erythrocytes, Infect Immun 57: 158-163,1989.
13. Miyake M, Honda T, Miwatani T: Purification and characterization of *Vibrio metschnikovii* cytolysin. Infect Immun 56: 954-960,1988.
14. Jean-Jacques W, Rajashekariah KR, Farmer JJ 3rd, Hickman FW, Morris JG, Kallick CA: *Vibrio*

- metschnikovii* bacteremia in a patient with cholecystitis. J Clin Microbiol 14: 711-712,1981.
15. Hardardottir H, Vikenes K, Digranes A, Lassen J, Halstensen A: Mixed bacteremia with *Vibrio metschnikovii* in an 83-year-old female patient. Scand J Infect Dis 26: 493-494,1994.
 16. Ben Rejeb A, Ebdelli N, Bouali MR, Goucha A, Bougrine F, Khediri F, Delsol G: Primary digestive tract Kaposi sarcoma with idiopathic CD4+ lymphocytopenia, HIV negative, HHV8 positive. Gastroenterol Clin Biol 25: 707-710,2001.
 17. Bitto AO, Kale OO, Oduntan SO: Epidemiological survey of an outbreak of gastroenteritis in a rural community in Oyo State. West Afr J Med 11: 34-38,1992.

Solunum Sıkıntısı Olan Yenidoğanlarda Rutin Göğüs Radyografisinin Klinik Değeri

Ercan Kırımı**, Oğuz Tuncer**, Bülent Ataş**, Ömer Etlik***, Abdullah Ceylan**

Özet:

Bu çalışmada, yenidoğan döneminde solunum sıkıntısının değerlendirilmesinde rutin göğüs radyografisinin klinik değerinin araştırılması amaçlandı.

Haziran 1996 ile Mart 2000 tarihleri arasında Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine solunum sıkıntısı nedeniyle yatırılan 278 yenidoğanın göğüs radyografisi retrospektif olarak değerlendirildi. Kontrol grubu olarak yalnızca hiperbilirubinemi yakınması olan ve rutin göğüs radyografisi çekilen hastalar alındı. Filmler hastaların tanısından haberi olmayan aynı radyolog tarafından değerlendirildi.

Çalışma grubuna alınan yenidoğanların 116'sına (%41.7) neonatal pnömoni, 78'ine (%28) respiratuvar distres sendromu, 62'sine (%22.3) yenidoğanın geçici taşipnesi, 19'una (%6.8) mekonyum aspirasyon sendromu ve 3'üne (%1) konjenital diyafragmatik herni tanısı kondu. Rutin göğüs radyografisinin yenidoğanda solunum sıkıntısını tahmin etmede sensitivite ve spesifisite değerleri sırasıyla %62 ve %88 bulundu. Yenidoğanın geçici taşipnesi tanısı konan bebeklerden elde edilen sensitivite oranı (%24) hem neonatal pnömoni (%73) hem de respiratuvar distres sendromlu (%68) bebeklerin sensitivite oranlarından anlamlı olarak düşük bulundu ($p<0.05$).

Sonuç olarak, rutin göğüs radyografisinin yenidoğan döneminde solunum sıkıntısını değerlendirmede tek başına değeri sınırlı bulundu. Fakat anamnez ve klinik bulgular ile birlikte değerlendirildiğinde tanı değeri daha yüksek olmaktadır. Bu yüzden rutin göğüs radyografisini hem radyolog hem de klinisyenin değerlendirmesi gerektiğini önermekteyiz.

Anahtar kelimeler: Solunum sıkıntısı, göğüs radyografisi, yenidoğan.

Yenidoğan döneminde solunum sıkıntısı sık rastlanan tanısız bulgulardan biridir. Rutin göğüs radyografisi günümüzde de solunum sıkıntısının tanı, izlem ve tedavisinde en sık başvuru olan yöntemdir (1-4). Bunun yanında solunum sıkıntısı olsun ya da olmasın, birçok merkezde yenidoğan ünitesine kabul edilen hemen her hastaya rutin göğüs radyografisi çekilmektedir (5-8). Yenidoğan ünitesinde elde edilen filmler genelde hasta küvüzünde ve Anterior-Posterior pozisyonda çekilmekte ve çoğunlukla yalnızca klinisyenler tarafından yorumlanmaktadır (8-12). Radyoloji uzmanının gözleminden geçmeyen yenidoğan rutin göğüs radyografilerinde tanı eksikliği şüphesi eskiden beri kaygı oluşturmaktadır. Bu kaygı hastalara gereksiz yere daha fazla film çekilmesine yolaçmakta ve gereksiz radyasyon dozu ile ekonomik külfetlere neden olmaktadır (13,14).

Yenidoğan döneminde, solunum sıkıntılı bebeklerden rutin olarak radyografi elde edilmesine rağmen, bu grafilerin objektif değerlendirilmeleriyle ilgili kör çalışmaların sayısı oldukça azdır (4,6,15-17). Bu yüzden, bu çalışmada solunum sıkıntısı olan yenidoğan bebeklerin rutin göğüs radyografileri retrospektif yöntemle tek kör olarak karşılaştırılarak tanı değerinin sorgulanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Haziran 1996 ile Mart 2000 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine solunum sıkıntısı nedeniyle yatırılan 278 yenidoğanın göğüs radyografisi retrospektif olarak değerlendirildi. Bebeklerle ilgili veriler yenidoğan ünitesi kayıtlarından ve hasta dosyalarından sağlandı. Hastaların cinsi, yaşı (gün), doğum yeri, doğum ağırlığı, son adet tarihine göre hesaplanmış gestasyon yaşı, klinik bulguları, göğüs radyografi bulguları bir forma yazıldı. Doğum sonrası ilk 6 saat içinde çekilen filmler, fetal akciğer sıvısından dolayı yanılmaya neden olacağından değerlendirmeye alınmadı.

Solunum sıkıntısı tanısı; siyanoz, taşipne (solunum >60 /dak), inlemeli solunum, interkostal,

*26-30 Mart 2000 Antalya'da yapılan X. Ulusal Neonatoloji Kongresi'nde sunulmuştur.

**Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,

***Radyoloji Anabilim Dalı, VAN.

Yazışma Adresi: Dr. Ercan KIRIMI

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi, 65200, VAN.

subkostal, suprasternal çekilme ve ağır olgularda apne gibi kriterlerin varlığında konuldu. Göğüs radyografisi anterior-posterior pozisyonda ve bebek küvöz içerisinde yatarken portabl röntgen cihazı ile (Trophy® Bolu, Türkiye) çekildi. Elde edilen grafipler hastadan ve çalışmadan haberi olmayan aynı pediatrik radyolog tarafından retrospektif olarak değerlendirildi. Değerlendirme; göğüs radyografisi anormal, yani patolojik bulgular var veya normal olarak iki şekilde yapıldı. Radyologun bu değerlendirmesi klinik tanı ile karşılaştırıldı. Çalışma ve kontrol grubunun tüm verileri SPSS v10.0 hazır paket istatistik programı yardımıyla bilgisayara yüklendi. Aynı program yardımıyla yüzde oranlarının karşılaştırmasında Chi Square testi kullanıldı. "P" değeri 0.05'den küçük ise anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Çalışma grubuna ortalama gestasyon yaşı 37.9 ± 3.5 (27-42) hafta, vücut ağırlığı 3110±953 (1138-5300) gram olan 278 yenidoğan alındı. Hastaların dosyaları randomize olarak seçildi. Kontrol grubuna ortalama gestasyon yaşı 37.5±3.0 (31-42) hafta, vücut ağırlığı 3103±1022 (1550-4900) gram olan ve yalnızca sarılık yakınmasıyla üniteye kabul edilen ve rutin göğüs radyografisi çekilen 140 yenidoğan alındı.

Çalışma grubuna alınan yenidoğanların 116'sına (%41.7) neonatal pnömoni, 78'ine (%28) respiratuvar distres sendromu, 62'sine (%22.3) yenidoğanın geçici taşipnesi, 19'una (%6.8) mekonyum aspirasyon sendromu, 3'üne (%1) konjenital diyafragmatik herni tanısı klinik olarak yenidoğan ünitesinde kondu.

Tablo I. Çalışma ve kontrol grubunda rutin göğüs radyografisi normal ve anormal olan yenidoğanların dağılımı.

Göğüs radyografisi	Çalışma grubu n=278	Kontrol grubu n=140	Toplam
Anormal	174	16	190
Normal	104	124	228
Toplam	278	140	

Sensitivite: %62 (174/278), pozitif kestirim değeri: %91 (174/190)

Spesifisite: %88 (124/140), negatif kestirim değeri: %54 (124/228)

Tüm solunum sıkıntılı yenidoğanlar için sensitivite oranı %62,5 (174/278), spesifisite %88,5 (124/140) olarak bulundu. Bu verilerin ışığında rutin göğüs radyografisinin yenidoğan döneminde solunum sıkıntısı tanısını koymada

pozitif kestirim değeri %91,5 (174/190) ve negatif kestirim değeri ise %54,3 (124/228) olarak saptandı (Tablo I).

Neonatal pnömoni 116 bebeğin verileri kontrol grubuyla karşılaştırıldığında sensitivite oranı %73 (85/116) olarak bulundu. Tanı koymada pozitif kestirim değeri %84 (85/101) ve negatif kestirim değeri ise %80 (124/155) olarak saptandı (Tablo II). Benzer olarak aynı değerler respiratuvar distres sendromlu 78 bebek için hesaplandığında sensitivite oranı %68 (53/78) olarak bulundu. Tanı koymada pozitif kestirim değeri %76 (53/69) ve negatif kestirim değeri ise %83 (124/149) olarak saptandı (Tablo III). Yenidoğanın geçici taşipnesi olan solunum sıkıntılı bebeklerin değerleri diğer gruplardan farklı olarak düşük sensitivite gösterdi. Sensitivite oranı %24 (15/62) olarak bulundu. Tanı koymada pozitif kestirim değeri %48 (15/31) ve negatif kestirim değeri ise %72,5 (124/171) olarak saptandı (Tablo IV). Neonatal pnömoni, respiratuvar distres sendromu ve yenidoğanın geçici taşipnesi olan bebekler aynı kontrol grubu ile karşılaştırıldığından spesifisite hesaplanmadı.

Neonatal pnömoni, respiratuvar distres sendromu ve yenidoğanın geçici taşipnesi tanıları konulan bebeklerin sensitivite oranları karşılaştırıldı. Neonatal pnömoni ve respiratuvar distres sendromlu bebeklerin sensitivite oranları anlamlı farklı bulunmadı (p>0.05). Bununla birlikte, yenidoğanın geçici taşipnesi tanısı konan bebeklerden elde edilen sensitivite oranı (%24) hem neonatal pnömoni (%73) hem de respiratuvar distres sendromlu (%68) bebeklerin sensitivite oranlarından anlamlı olarak düşük bulundu (p<0.05).

Tablo II. Neonatal pnömoni bebeklerin ve kontrol grubuyla karşılaştırılması.

Göğüs radyografisi	Neonatal pnömoni n=116	Kontrol grubu n=140	Toplam
Anormal	85	16	101
Normal	31	124	155
Toplam	116	140	

Sensitivite: %73 (85/116), pozitif kestirim değeri: %84 (85/101), negatif kestirim değeri: %80 (124/155)

Mekonyum aspirasyon sendromu veya konjenital diyafragmatik herni tanısı konan tüm yenidoğan bebeklerin filmleri radyolog tarafından da anormal bulundu. Buna göre bu bebeklerin tüm istatistiksel verileri %100 kabul edildi.

Tartışma

Rutin göğüs radyografisi yenidoğanda solunum sıkıntısını değerlendirmede sık başvurulan inceleme metodlarından birini oluşturmaktadır (3,5,16-18). Klinik bulguların yanında kan gazı gibi laboratuvar incelemelerle desteklendiğinde göğüs radyografisi ile tanı oranı oldukça yükselmektedir (12,17). Tek başına tanı değeri daha sınırlı olduğu kabul edildiğinden yenidoğan ünitelerinde filmleri genellikle hastayı izleyen ve hasta hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan klinisyenler değerlendirme eğilimindedirler. Bu durum, radyoloji uzmanının gözleminden geçmeyen yenidoğan rutin göğüs radyografilerinde tanı eksikliği kaygısı doğurur. Bunun sonucunda daha fazla film elde etme ihtiyacı ve radyasyon riski ortaya çıkmaktadır (13,14).

Tablo III. Respiratuvar distres sendromlu bebeklerin kontrol grubuyla karşılaştırılması.

Göğüs radyografisi	Respiratuvar distres sendromu n=78	Kontrol grubu n=140	Toplam
Anormal	53	16	69
Normal	25	124	149
Toplam	78	140	

Sensitivite: %68 (53/78), pozitif kestirim değeri: %76 (53/69), negatif kestirim değeri: %83 (124/149)

Bu çalışmada tek kör olarak, yenidoğan ünitesinde elde edilmiş rutin göğüs radyografileri, hastadan bilgisi olmayan radyoloji uzmanı tarafından değerlendirilerek sensitivite, spesifite, negatif ve pozitif kestirim değerleri elde edilmeye çalışılmıştır. Hastaların tümü değerlendirildiğinde rutin göğüs radyografisinin yenidoğanda solunum sıkıntısını doğru tahmin etme değeri (sensitivite) %62 ve spesifite %88 olarak bulunmuştur. Sensitivite oranları neonatal pnömoni veya respiratuvar distres sendromlu bebekler için sırasıyla %73 ve %68 olarak bulunmuştur. Samancı ve ark. (15) benzer çalışmalarında tüm yenidoğanlar için sensitivite oranını çok düşük (%18), spesifiteyi ise benzer (%93) olarak bildirdiler. Fakat bu çalışmada farklı olarak radyologdan kesin tanı sorgulanmıştır. Halbuki çalışmamızda göğüs radyografisinin yalnızca normal veya anormal olup olmadığı sorgulandı. Bu yüzden yazarların bildirdiği çalışmada sensitivite oranı oldukça düşük bulunduğunu düşünmekteyiz. Neonatal pnömonili infantların incelendiği bir başka çalışmada da göğüs radyografisinin tanı değerinin çok yüksek olduğu (sensitivite %90) bildirildi (19). Yazarlar

neonatal pnömonide göğüs radyografisinin gold standart olduğunu bildirdiler.

Bu çalışmada yenidoğanın geçici taşipnesi tanısını alan bebeklerde sensitivite çok düşük olarak %24 bulunmuştur. Bu değerler yalnızca rutin göğüs radyografisi ile neonatal pnömoni ve respiratuvar distres sendromlu bebeklerin daha kolay saptanabildiğini fakat yenidoğanın geçici taşipnesinin kolayca atlanabildiğini göstermektedir. Gerçekten klasik bilgiler ve bildirilen çalışmalarda, böyle hastaların graflerinin normal görünümde olabileceğini, bu yüzden solunum sıkıntısı ve taşipnesi olan ve göğüs radyografisi normal görümlü olan yenidoğanların diğer tanı araçlarıyla da incelenmesi gerektiği bildirilmektedir (2,4,8,9,16).

Tablo IV. Yenidoğanın geçici taşipnesi olan bebeklerin kontrol grubuyla karşılaştırılması.

Göğüs radyografisi	Yenidoğanın geçici taşipnesi n=62	Kontrol grubu n=140	Toplam
Anormal	15	16	31
Normal	47	124	171
Toplam	62	140	

Sensitivite: %24 (15/62), pozitif kestirim değeri: %48 (15/31), negatif kestirim değeri: %72 (124/171)

Çalışmamızda pozitif ve negatif kestirim değerleri de incelendi. Tüm bebekler için rutin göğüs radyografisinin pozitif kestirim değeri oldukça iyi %91 bulundu. Negatif kestirim değeri ise %51 bulundu. Samancı ve ark. (15) bildirdikleri 208 solunum sıkıntılı yenidoğanda rutin göğüs radyografisinin pozitif kestirim değeri %82, negatif kestirim değeri ise %77 olarak bildirildi.

Çalışmamızda neonatal pnömoni veya respiratuvar distres sendromlu diğer bebeklerde, sensitiviteye uyumlu olarak pozitif kestirim değerleri yüksek saptanırken, yenidoğanın geçici taşipnesi olan bebeklerde ise pozitif kestirim değeri düşük (%48) bulundu. Bu bulgular da neonatal pnömoni ve respiratuvar distres sendromunda rutin göğüs radyografisi ile tanı koymanın kolay olduğunu fakat yenidoğanın geçici taşipnesinde ise tam aksine zor olduğu fikrini desteklemektedir (2,16,19).

Bu çalışmada mekonyum aspirasyon sendromu veya konjenital diyafragmatik herni tanıları konan yenidoğanların rutin göğüs radyografilerinde tanısız işlemler %100 olarak bulundu. Çünkü bu iki hastalığın da göğüs radyografi bulguları çok açık olduğundan tüm filmler anormal olarak değerlendirilmişti.

Literatürde de bizim verilerimizle uyumlu olarak bu iki hastalığa göğüs radyografisi ile tanı koymanın çok değerli olduğu ve vazgeçilmez bir tanısal girişim olduğu bildirilmektedir (20-22).

Sonuç olarak rutin göğüs radyografisinin yenidoğan döneminde solunum sıkıntısını değerlendirmede hala iyi bir yöntem olduğu gösterildi. Fakat yenidoğanın geçici taşipnesinde tam tersine, tek başına değeri sınırlı bulundu. ,

Bu yüzden yenidoğan döneminde rutin göğüs radyografilerinin radyolog ve klinisyenin bir arada; hastanın tüm bulgularıyla birlikte değerlendirilmesiyle daha doğru olarak tanıya varılabileceği düşünülmektedir.

The Clinical Value of Routine Chest Radiograph in Neonates with Respiratory Distress

Abstract:

In this study, we have aimed to determine the clinical value of routine chest radiograph in the detection of respiratory distress in the neonatal period.

Routine chest radiographs of 278 neonates who hospitalized to Neonatal Intensive Care Unit between June 1996 and March 2000, with respiratory distress complaints were examined retrospectively. The patients who had only hyperbilirubinemia complaint and were took routine chest radiograph, were accepted as control group. Chest x-rays were examined by same radiologist who hasn't any knowledge about diagnoses of patients.

The clinical diagnoses of neonates in the study group were neonatal pneumonia (116 of them, 41.7%), respiratory distress syndrome (78 of them, 28%), transient tachypnea of neonatorum (62 of them, 22.3%), meconium aspiration syndrome (19 of them, 6.8%) and congenital diaphragmatic hernia (3 of them, 1%). The sensitivity and spesifity values of routine chest radiograph to estimate the respiratory distress in the neonatal period were 62% and 88%, respectively. The sensitivity rate of neonates diagnosed as transient tachypnea of neonatorum was significantly lower than infants' sensitivity rates with neonatal pneumonia (73%) and respiratory distress syndrome (68%) ($p<0.05$).

In conclusion, alone routine chest radiograph was found to has a limited diagnostic value in the detection of respiratory distress in the neonatal period. But it can be more valuable together with other anamnestic and clinical findings of neonates. Therefore, we suggest that routine chest radiograph should be examined by both radyologist and clinician.

Key words: Respiratory distress, chest radiograph, newborn

Kaynaklar

1. Arthur R: The neonatal chest X-ray. Paediatr Respir Rev 2:311-323, 2001.
2. Carey BE, Trotter C: Chest x-ray findings in retained lung fluid. Neonatal Netw 19:37-41, 2000.
3. Carey BE: Chest x-ray findings in respiratory distress syndrome. Neonatal Netw 19:40-45, 2000.
4. Trotter C: How to evaluate lung fields on the neonatal chest x-ray film. Neonatal Netw 19:45-48, 2000.
5. Grossglauser L: Assessment of the quality of the neonatal chest x-ray film. Neonatal Netw 19:40-43, 2000.
6. Valk JW, Plotz FB, Schuerman FA, van Vught H, Kramer PP, Beek EJ: The value of routine chest radiographs in a paediatric intensive care unit: a prospective study. Pediatr Radiol 31:343-347, 2001.
7. Gibson AT, Steiner GM: Imaging the neonatal chest. Clin Radiol 52:172-186, 1997.
8. Flores MT: Understanding neonatal chest x-rays. Part I: What to look for. Neonatal Netw 12:9-17, 1993.
9. Trotter C, Carey BE: How to evaluate lung fields on the neonatal chest X-ray film. Neonatal Netw 12:63-66, 1993.
10. Greenough A, Dimitriou G, Johnson AH, Calvert S, Peacock J, Karani J: The chest radiograph appearances of very premature infants at 36 weeks post-conceptual age. Br J Radiol 73:366-9, 2000.
11. Barnes N, Pilling DW: Interpretation of the neonatal chest X-ray. Hosp Med 60:781-787, 1999.
12. Alford BA, McIlhenny J: An approach to the asymmetric neonatal chest radiograph. Radiol Clin North Am 37:1079-1092, 1999.
13. Armpilia CI, Fife IA, Croasdale PL: Radiation dose quantities and risk in neonates in a special care baby unit. Br J Radiol 75:590-595, 2002.
14. McParland BJ, Gorka W, Lee R, Lewall DB, Omojola MF: Radiology in the neonatal intensive care unit: dose reduction and image quality. Br J Radiol 69:929-934, 1996.
15. Samancı N, Dağoğlu T, Çetinkaya O, Karatekin G: Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde solunum sıkıntılı yenidoğanda rutin göğüs radyografisinin klinik değeri. İst Tıp Fak Mec 58:37-40, 1995.
16. Kurl S, Heinonen KM, Kiekara O: The first chest radiograph in neonates exhibiting respiratory distress at birth. Clin Pediatr 36:285-289, 1997.
17. Greenough A, Kavvadia V, Johnson AH, Calvert S, Peacock J, Karani J: A simple chest radiograph score to predict chronic lung disease in prematurely born infants. Br J Radiol 72:530-533, 1999.

18. Slama M, Andre C, Huon C, Antoun H, Adamsbaum C: Radiological analysis of hyaline membrane disease after exogenous surfactant treatment. *Pediatr Radiol* 29:56-60, 1999.
19. Churgay CA: The diagnosis and management of bacterial pneumonias in infants and children. *Prim Care* 23:821-835, 1996.
20. Hernandez C, Little BB, Dax JS, Gilstrap LC, Rosenfeld CR: Prediction of the severity of meconium aspiration syndrome. *J obstet Gynecol* 169:61-70, 1993.
21. Yoder BA. Meconium stained amniotic fluid and respiratory complications: Impact of selective tracheal suction. *Obstet Gynecol* 83:77-84, 1994.
22. Saifuddin A, Arthur RJ: Congenital diaphragmatic hernia--a review of pre- and postoperative chest radiology. *Clin Radiol* 47:104-110, 1993.

Cerrahi Patolojide Frozen Kesitin Yeri

Mustafa Kösem, Hayal Oral, İbrahim İbiloğlu

Özet:

Frozen kesit (FK), intraoperatif tanıda oldukça faydalı bir metottur. Bu makalede genel olarak FK sonuçlarının doğruluk oranını saptamayı ve literatür bilgileri ışığında organ ve sistemlere göre FK sonuçlarımızı değerlendirmeyi amaçladık. 1997-2002 yılları arasında FK ile değerlendirilen 302 cerrahi spesmen çalışıldı. Tanısal doğruluk %92,7 idi. 20 olguda (%6,6) tanı parafin kesitlere bırakılmıştı. Yanlış pozitif bir (%0,33) ve yanlış negatif bir tanı (0,33) verilmişti. FK metodu, kesin tanıdan çok, bilinmeyen bir patolojik sürecin genel tanısı için kullanıldığı zaman, daha yararlı olacaktır.

Anahtar kelimeler: Frozen kesit

İntraoperatif tanı amacıyla frozen kesit (FK), ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) ve imprint sitolojisi kullanılmaktadır. Bunlardan FK, intraoperatif tanı tekniklerinin klasiği olup 19. yüzyıl başlarından beri uygulanmaktadır (1). İntraoperatif tanı, patolojinin tek acilini oluşturmaktadır. Doğru tanı koymayı etkileyen faktörler; patoloğun bilgisi, laboratuvarın teknik yeterliliği ve cerrah tarafından yeterli bilgilendirme ile birlikte, uygun ve yeterli materyalin gönderilmiş olmasıdır. Literatür bilgileri, FK'lerin uygun şartlarda yapıldığı ve cerrah patolog işbirliğinin yeterli olduğu durumlarda, % 90'nın üzerinde güvenilirliğe sahip olduğunu ortaya koymaktadır (1-3).

Gereç ve Yöntem

Çalışmamızda 1997-2002 yılları arasında intraoperatif konsültasyon amacıyla gönderilen 302 FK ile bu kesitlerin yapıldığı dokulardan hazırlanan parafin kesitler incelendi. FK sonuçları, parafin kesit sonuçları esas alınarak karşılaştırıldı. FK'ler, doku örneklerinin alındığı organ ve sistemlere göre gruplandırıldı. Bu gruplarda FK'ler sonucu benign ya da malign olarak nonspesifik tanı alanlar ile, spesifik tanı alan ve kesin tanı verilemeyip parafin kesitlerin beklenilmesi istenen olgular saptandı. FK sonuçları parafin kesit sonuçları ile karşılaştırıldı. Hatalı (+) ve hatalı (-) tanı alanlar ile, FK'lerde kesin sonuç verilemeyen olguların oranları saptandı

Bulgular

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı'na gönderilen 302 FK'ten 20 tanesinde kesin tanı için parafin kesitler beklenirken (% 6,6), verilen 282 tanının 280'i, olgular benign ve malign olarak değerlendirildiğinde parafin kesitler ile doğrulanmıştı (%99,2). Bu doğruluk oranı içinde tamamı doğru tanı alan, intraoperatif cerrahi sınır değerlendirmesi yapılan 12 olgu ve ganglion hücresi bakılan 5 olgu da yer alıyordu. Parafin kesitler beklenen olgular da göz önüne alındığında FK'lerin doğruluk oranı %92.7 idi. Değerlendirme sonuçları tablo I'de sunulmaktadır.

Gönderilen materyaller içinde en fazla yeri, 103 olgu ile kadın genital sistemi(%34) ve özellikle de 77 olgu ile over (%25,4) alıyordu. Bunu 47 olgu ile tiroit (%15,5) ve 32 olgu ile solunum sistemi (%10,5) takip ediyordu. FK ile tanı alan ve parafin kesitler ile doğrulanan olguların 199'u benign(% 71,1), 81'i malign (% 28,9) idi. 20 olguda tanı parafin kesitlere bırakılırken, bir olguda hatalı (+) ve bir olguda da hatalı (-) sonuç verilmişti. Parotis lojuna uyan kitleden alınan doku örneği FK'ler sonucu plazmasitom olarak rapor edilmişti, ancak olgu, parafin kesitlerde kronik siyaladenit olarak tanı almıştı(hatalı +). FK'lerde iltihaplı nekrotik doku olarak rapor edilen intratorasik kitleye ait küçük doku örnekleri ise, normal takip sonrası teratokarsinom olarak(hatalı negatif) tanı almıştı. Kesin tanısı parafin kesitlere en fazla bırakılan materyaller, Tablo I'de görüldüğü gibi, 6 olgu ile tiroite aitti. Parafin kesitleri beklenen 20 olgunun 8'i daha sonra benign tanı alırken, 8'i malign, 2'si de "borderline" olgular olarak (atipik proliferasyon)

YYÜ. Tıp Fakültesi Patoloji AD. / Van

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Mustafa KÖSEM

YYÜ. Tıp Fakültesi Patoloji AD.

Maraş Cad. 65200 / VAN

Tablo I. Frozen kesitlerin doğruluk oranlarının organ ve sistemlere göre dağılımı

Sistem ,organ ve dokular	Benign tanı	Malign tanı	Parafin Kesitleri Bekleyen	Hatalı + Tanı	Hatalı - Tanı	Toplam Olgu	Özgüllük	Duyarlık	Doğruluk oranı
Kadın genital sistem	79	23	1	-	-	103	%100	%100	%99
Solunum sistemi	16	12	3	-	1	32	%100	%92.3	%87.5
Tiroit	33	8	6	-	-	47	%100	%100	%87.2
Paratiroit	14	-	2	-	-	16	%100	-	%87.5
MSS	4	6	1	-	-	11	%100	%100	%90.9
Lenf bezi	7	2	1	-	-	10	%100	%100	%90
GİT	8	8	-	-	-	16	%100	%100	%100
KC-SK-Pankreas	17	4	-	-	-	21	%100	%100	%100
Yumuşak doku	7	4	-	-	-	11	%100	%100	%100
Meme	2	6	1	-	-	9	%100	%100	%89
Üriner sistem+EGS	6	3	-	-	-	9	%100	%100	%100
Baş-boyun	6	5	4	1	-	16	%85.7	%100	%68.7
Batın			1			1	-	-	-
Toplam	199	81	20	1	1	302	%99.5	%98.8	%92.7

GİT: Gastro intestinal traktus KC-SK-Pankreas: Karaciğer-safra kesesi- pankreas, EGS: Erkek genital system

Tablo II. Parafin kesitleri beklenen dokuların alınma yerleri ve kesin tanıları

No	Alınma Yeri	Klinik Ön Tanı	Parafin Tanı	No	Alınma Yeri	Klinik Ön Tanı	Parafin Tanı
1	Larinks	Karsinom ?	SCC	11	Tiroit	Karsinom ?	Nodüler hiperplazi
2	Tiroit	Karsinom ?	Papiller karsinom	12	Paratiroit	Adenom ?	Paratiroit adenomu
3	Over	Karsinom ?	APTHT	13	Plevra	Mezotelyoma	Malign tümör
4	Tiroit	MNG	Papiller karsinom	14	Tiroit	Foliküler neoplazi	Nodüler hiperplazi
5	Göz kapağı	BCC	SCC	15	Akciğer	Karsinoid tümör	Karsinoid tümör
6	Tiroit	Karsinom ?	Foliküler adenom	16	Skalp	Kitle	Jüvenil hemanjiom
7	Meme	Cerrahi sınır	Tümör pozitif	17	Batın	Tümör, Abse	Enzimatik yağ nekrozu
8	Lenf nodu	Metastaz ?	Papiller karsinom metastazı	18	Tiroit	Karsinom ?	Foliküler adenom
9	Beyin	Gliom	Mikroskobik tanımlama	19	Paratiroit	Tümör	Paratiroit karsinomu
10	Konjonktiva	Malignite ?	Compaund nevüs	20	Çene altı	Odontojenik tümör	Fibromatozis

APTHT: Atipik proliferen transizyonel hücreli tümör, SCC: Skuamöz hücreli karsinom, MNG: Multinodüler guatr, BCC: Bazal hücreli karsinom

transizyonel hücreli tümör ve fibromatozis) tanımlanmıştı. Bir olgu cerrahi sınır değerlendirmesiydi ve parafin kesitler sonrası tümör pozitif bulunmuştu. Bir olguda ise mikroskobik görünüm tarif edilmişti (Tablo II). FK'lerde spesifik histolojik tiplendirme yapılan 98'i benign, 43'ü malign toplam141 olgunun

ikisinde olgular malign olarak değerlendirilmelerine rağmen histolojik tiplendirme yanlıştı(%1,4). Bunlar sağ medial kantus ve burun sırtından alınan birer örnekti ve parafin kesitlerine ait tanımlar bazoskuamöz hücreli karsinom ve bazal hücreli karsinom iken, FK'lerde her ikisine de skuamöz hücreli karsinom

tanısı verilmişti. Diğer 139 olgunun histolojik tiplendirmesinde frozen ve parafin kesitler arasında fark yoktu.

Tartışma

İntraoperatif histopatolojik tanıda en önemli amaç operasyon sırasında uygun cerrahi yöntemin seçilmesine yardımcı olmaktır. Bu nedenle işlemin hızlı ve güvenilir olması çok önemlidir. İntraoperatif tanı amacıyla günümüzde FK, İİAB ve imprint sitolojisi kullanılmaktadır (4). FK'in geçmişi 19. yüzyıl başlarına kadar uzanmasına rağmen, kriyostatin 1954 yılında kullanıma sokulması, kullanımını kolaylaştırmış ve yaygınlaştırmıştır (2).

İİAB, imprint ve FK yöntemlerinin tanısallık değerini karşılaştıran çalışmalar, FK'in üstünlüğünü göstermiştir (2,4-8).

FK tekniğinin sık kullanılmasının nedeni diğer iki tekniğe göre doğruluk oranlarının yüksek oluşudur. Tüm sistemleri içine alan çeşitli serilerde bu oran %89,9 ile % 98,48 arasında değişmektedir (2,9-13). Bir sistem ya da organı içeren, ya da cerrahi sınır belirleme gibi spesifik çalışmalarda da doğruluk oranı %78,9-%99 arasında geniş bir spektrumda değişiklik göstermektedir (2,14-26).

Bizim 302 olguluk serimizde doğruluk oranı %92,7 idi. Doğruluk oranının çeşitli seriler içindeki oranların alt sınırına yakın olması, kesin tanının parafin kesitlere bırakıldığı olguların, diğer serilere göre yüksek olmasından kaynaklanıyordu. Bizim serimizde parafin kesitlere bırakılan tanı oranı %6,6 iken, bu oran diğer serilerde %0,15-%4,7 arasında değişiyordu (6,9-11,13,20). Kesin tanı için parafin kesitlere en çok bırakılan doku örnekleri tiroitten alınan materyallerdi.

Altı olgu ile, parafin kesitleri beklenen tüm materyallerin %30'unu tiroit spesmenleri oluşturuyordu. Olgular incelendiğinde bu yüksek oranın nodüler hiperplazi- folliküler neoplazm, folliküler adenom-folliküler karsinom ve tanı problemi taşıyan papiller karsinom olgularının ayırıcı tanı zorluklarından kaynaklandığı görüldü.

Serimizde FK'lerin duyarlılığı (%98,8) ve özgüllüğü (%99,5) diğer serilerin çoğuna göre yüksekti. Çeşitli serilerde bu oranlar %86,9-%100 ve %57,1-%98,9 oranında değişiyordu (8-11,22,23).

FK tanıları sistem ve organlara göre değerlendirdiğimizde olgularımızın 1/3'ünü kadın genital sisteme (KGS) ait materyaller oluşturuyordu. KGS'de FK'lerin doğruluk oranı%99, duyarlılık ve özgüllük %100'dü. Wang ve ark.nın jinekolojik materyalleri içeren 792 olguluk serilerinde duyarlılık %86,95 ve özgüllük

%57,14'tü (20). Çeşitli serilerde KGS'ne ait olguların doğruluk oranı %72,7 ile %100 arasında değişiyordu (3,11,12,20), Serimizde, KGS'in %74'ünü oluşturan (77 olgu) over kitlelerinde doğruluk oranı%98,7, duyarlılık ve özgüllük %100'dü. Obiakor ve ark.nın overe ait 292 vakalık serilerinde doğruluk oranı%93,8, duyarlılık %100 ve özgüllük %86 idi (20). Çeşitli serilerde ise doğruluk oranı %92,7 ile %95,2 arasında değişmektedir (2,19,21).

Tiroite ait FK'lerimizin doğruluk oranı %87,2 iken, duyarlılık ve özgüllük %100'dü. Çeşitli serilerde bu oranlar, doğruluk oranı için % 78,9-%96,7 arasında değişmektedir (6,8,11,12,14,15). De Rosa ve ark.nın çalışmasında ise duyarlılık %100 ve özgüllük %94,7 olarak bildirilmiştir (8).

Solunum sistemine ait örneklerin çok büyük kısmı akciğerden alınmıştı. Serimizde solunum sisteminde doğruluk oranı%87,5 iken, duyarlılık %92,3 ve özgüllük %100'dü. Doğruluk oranı Yerci ve Erkuş'un serilerinde,%95,8 ve %96 olarak bildirilmiştir (2,11). Serimizdeki tek hatalı negatif olgu, solunum sistemine aitti ve intratorasik kitleye ait küçük doku örnekleri FK'lerde iltihaplı nekrotik doku olarak rapor edilmişti. Normal takip sonrası ise derin kesitler ve postoperatif olarak gönderilen ameliyat materyali ile teratokarsinom tanısı verilmişti.

Gastrointestinal traktus, karaciğer, safra kesesi ve pankreasa ait toplam 37 FK olgusunun tamamında kesin tanı verilmişti ve doğruluk oranı %100'dü. Gastrointestinal sistemde Kaufman %92,5, Yerci %95,7 doğruluk oranı bildirmişlerdir (11,12).

Diğer seriler ile karşılaştırıldığında serimizde paratiroid spesmenlerinin önemli bir yeri vardı(tüm olguların %5,3'ü). Onaltı olgumuzun ikisinde kesin tanı için parafin kesitler beklenilmişti. Bu iki olgu birlikte değerlendirildiğinde doğruluk oranı%87,5 olarak saptanırken, özgüllük %100'dü. Shidham ve ark.nın serilerinde duyarlılık ve özgüllük %94'dü (25). Westra ve ark.nın serilerinde ise kesin tanısı parafin kesitlere bırakılan olguları hariç tutarak buldukları doğruluk oranı %99,2 idi (26).

Baş-boyun bölgesinden (göz ve kulak dahil) alınan örneklerin, FK değerlendirmesi %68,7 ile en düşük doğruluk oranını ortaya koydu.

Buradan alınan örneklerden dördünün kesin tanısı için parafin kesitlerin beklenilmesi önerilmişti. Parotis lojundan alınan materyalin FK'lerine verilen plazmasitom tanısı da serimizdeki tek yanlış pozitif tanı idi. Baş-boyun bölgesinde duyarlılık ve özgüllük ise %100 ve %85,7 idi. Di Nardo ve ark.nın serisinde ise doğruluk oranı %98,3 iken, duyarlılık ve özgüllük, % 88,8 ve %98,9'du (23).

Dokuz meme, 11 santral sinir sistemi ve 10 lenf bezi materyali olgumuzda birer olgu kesin tanı için parafin kesitleri beklemişti. Bu olgularda duyarlılık ve özgüllük %100 iken, doğruluk oranı sırası ile %89, %90,9 ve %90'dı. Meme lezyonlarında çeşitli serilerde doğruluk oranı %93,13 ile %97,5 arasında değişmektedir (1,2,7,11,12). Santral sinir sisteminde ise bu oran farklı serilerde %79,5 ile %99 arasında bildirilmektedir (2,11,27). Lenf bezine uygulanan FK'lerdeki doğruluk oranı ise Yerci'nin serisinde %96, Bjornsson'un serisinde %68'di (11,28).

On bir yumuşak doku spesmenimizin (7 benign, 4 malign) tamamının FK tanıları parafin kesitler ile doğrulanmıştı (doğruluk, duyarlılık ve özgüllük %100). Yumuşak dokuda Horn % 89, Yerci %84,7'lik bir doğruluk oranı bulmuşlardır (3,11). Olgularımızdaki diğer serilere göre belirgin yüksek doğruluk oranı, vaka sayımızın kısıtlılığı ile açıklanabilir.

Erkek genital sistem ve üriner sistemde toplam 9 olgumuz vardı. Bunların 6'sı benign, 3'ü malign tanı almışlardı ve %100'ünde frozen ve parafin kesitler uyumluydu. Yerci ve arkadaşlarının serisinde doğruluk oranı % 94 idi (11). Sonuç olarak FK operasyon sırasında cerrahi yönlendirmesi bakımından değerlidir. Hastaya gereksiz ve geri dönüş imkanı olmayan agresif girişimler uygulanmasına yol açacağından dolayı, yanlış pozitif tanı, yanlış negatif tanıdan çok daha önemlidir.

Serimizde tanısı parafin kesitlere ertelenen olguların oransal olarak diğer serilerden yüksek olması, hastanın ikinci bir operasyon riskini yükseltmiş olmakla birlikte, diğer serilere göre hatalı tanı riskini de önemli ölçüde azaltmış görülmektedir.

Significance of Intraoperative Frozen Section

Abstract:

Frozen section diagnosis is a highly useful method in intraoperative diagnosis. In this manuscript we aimed to investigate the accuracy rates of the frozen section study in general, and for individual frozen section study of difficult organs and systems and compared our results with the literature data. Three hundred and two surgical specimen that underwent frozen section evaluation between 1997 and 2002 were studied. The diagnostic accuracy was 92.7%. The diagnosis was deferred in 20 cases (6.6%). False positive diagnosis was made in one case (0.33%) and false negative diagnosis in one case (0.33%). Frozen section has greater benefit when used for the general diagnosis of an unknown pathologic process rather than for an exact diagnosis.

Key words: *Frozen section, accuracy, specificity, sensitivity*

Kaynaklar

1. Özmen V, Bosfakıoğlu Y, İplikçi A. Meme kanseri cerrahisinde FKinin rolü ve güvenilirliği. Türk Patoloji Dergisi, 3.1: 76-78,1987.
2. Erkuş M, Cumurcu S, Şahin A, Cirik M, Bayol Ü. İntraoperatif Tanıda Baskı (İmprint) Sitolojisi ve Dondurulmuş Kesit (Frozen Section) Yöntemlerinin Karşılaştırılması:381 Olgu. İzmir SSK Tepecik Hastanesi Dergisi 5(2-3):157-163, 1995.
3. Horn RC. What can be expected of the surgical pathologist from frozen section examinations, Surg. Clin. N. Am.42:443-454,1962.
4. Tribe CR. Cytological diagnosis of breast tumors by the imprint method. J Clin Pathol. 18:31,1995.
5. Michael CW, Lawrence WD, Bedrossian CW. Intraoperative consultation in ovarian lesions: a comparison between cytology and frozen section. Diagn Cytopathol.15:387 94,1996.
6. Chang HY, Lin JD, Chen JF, Huang BY, Hsueh C, Jeng LB, Tsai JS. Correlation of fine needle aspiration cytology and frozen section biopsies in the diagnosis of thyroid nodules. J Clin Pathol 50:1005-9, 1997.
7. De Rosa G, Boschi R, Boscaino A, Petrella G, Vetrani A, Palombini L, Pettinato G. Intraoperative cytology in breast cancer diagnosis: comparison between cytologic and frozen section techniques. Diagn Cytopathol 9:623-31,1993.
8. D'Andrea V, Redler A, Calo P, Donati L, Foti N, Falvo L, De Antoni E. Thyroid nodules: comparison of preoperative and intraoperative needle aspirate and definite histological study. Chir Ital 52:147-53,2000.
9. Arora HL, Solanki RL, Gupta R. Evaluation of cryostat frozen section in the diagnosis of surgical biopsies. Indian J Pathol Microbiol 34:136-9,1991.
10. Hwang TS, Ham EK, Kim CW, Chi JG, Park SH. An evaluation of frozen section biopsy in 4434 cases. J Korean Med Sci 2:239-45,1987.
11. Yerci Ö, Gücin Z, Erol O, Tolunay Ş, Özuysal S. FKlerde güvenilirlik derecesi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 18: 29-34,1991.
12. Kaufman Z, Lew S, Griffel B, Dınber A. Frozen section diagnosis in surgical Pathology, Cancer 15, 57: 377-79,1986.
13. Wen MC, Chen JT, Ho WL. Frozen-section diagnosis in surgical pathology: a quality assurance study. Kaohsiung J Med Sci 13:534-9,1997.
14. Tamimi DM. Value of routine frozen section diagnosis of thyroid lesions. Saudi Med J 22:995-8, 2001.

15. Irish JC, van Nostrand AW, Asa SL, Gullane P, Rotstein L. Accuracy of pathologic diagnosis in thyroid lesions. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 118:918-22,1992.
16. Pinto PB, Andrade LA, Derchain SF. Accuracy of intraoperative frozen section diagnosis of ovarian tumors. *Gynecol Oncol* 81:230-232, 2001.
17. Cuello M, Galleguillos G, Zarate C, Cordova M, Branes J, Chuaqui R, Wild R. Frozen section biopsy in ovarian neoplasm diagnosis: diagnostic correlation according to diameter and weight in tumors of epithelial origin. *Rev Med Chil* 127:1199-1205, 1999.
18. Kayıkçioğlu F, Pata O, Cengiz S, Tulunay G, Boran N, Yalvaç S, Köse MF. Accuracy of frozen section diagnosis in borderline ovarian malignancy. *Gynecol Obstet Invest* 49:187-9,2000.
19. Yeo EL, Yu KM, Poddar NC, Hui PK, Tang LC. The accuracy of intraoperative frozen section in the diagnosis of ovarian tumors. *J Obstet Gynaecol Res* 24:189-95, 1998.
20. Wang KG, Chen TC, Wang TY, Yang YC, Su TH. Accuracy of frozen section diagnosis in gynecology. *Gynecol Oncol* 70:105-10,1998.
21. Rose PG, Rubin RB, Nelson BE, Hunter RE, Reale FR. Accuracy of frozen- section (intraoperative consultation) diagnosis of ovarian tumors. *Am J Obstet Gynecol* 171:823-6,1994.
22. Obiakor I, Maiman M, Mittal K, Awobuluyi M, DiMaio T, Demopoulos R. The accuracy of frozen section in the diagnosis of ovarian neoplasms. *Gynecol Oncol* 43:61-3,1991.
23. DiNardo LJ, Lin J, Karageorge LS, Powers CN. Accuracy, utility, and cost of frozen section margins in head and neck cancer surgery. *Laryngoscope* 110:1773-6, 2000.
24. Ord RA, Aisner S. Accuracy of frozen sections in assessing margins in oral cancer resection. *J Oral Maxillofac Surg* 55:663-9,1997.
25. Shidham VB, Asma Z, Rao RN, Chavan A, Machhi J, Almagro U, Komorowski RA. Intraoperative cytology increases the diagnostic accuracy of frozen sections for the confirmation of various tissues in the parathyroid region. *Am J Clin Pathol* 118:895-902, 2002.
26. Westra WH, Pritchett DD, Udelsman R. Intraoperative confirmation of parathyroid tissue during parathyroid exploration: a retrospective evaluation of the frozen section. *Am J Surg Pathol*. 24:158-9, 2000.
27. Reyes MG, Homsı MF, McDonald LW, Glick RP. Imprints, smears, and frozen sections of brain tumors. *Neurosurgery* 29:575-9,1991.
28. Bjornsson BL, Nelson BE, Reale FR, Rose PG. Accuracy of frozen section for lymph node metastasis in patients undergoing radical hysterectomy for carcinoma of the cervix. *Gynecol Oncol* 51:50-3,1993.

Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu ve Tedavi Şekilleri

Ufuk Yetkin

Özet:

Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) çeşitli etmenlere bağlı akut gelişen alveolokapiller permeabilitede artmaya sekonder oluşan pulmoner ödem ve ağır hipoksemi tablosunun görüldüğü akciğer hasarır. Kliniğinde taşipne, dispne ve siyanoz olup ventilasyon/perfüzyon dengesizliğinin de ARDS'nin patofizyolojisinin ayrılmaz parçası olduğu gösterilmiştir. ARDS mortalitesi halen oldukça yüksektir ve genellikle %50'nin üzerindedir. Bu yüksek mortalite oranı, primer olarak ARDS'ye neden olan faktörlerin oluşturduğu birden fazla organ yetersizliğinin komplikasyonlarından kaynaklanmaktadır. ARDS tedavisinin, altta yatan sebebin bulunmasını ve tehlike altındaki organizmanın desteklenmesini içerdiğinden dolayı semptomatik özelliği ağır basar. Son on yıl içindeki klinik çalışmalarda, anlamlı ilerlemeler kaydedilmiş farmakolojik ve non-farmakolojik tedavi ümit verici görünmektedir.

Anahtar kelimeler: Akut solunum sıkıntısı sendromu, ağır hipoksemi, pulmoner ödem, ventilasyon / perfüzyon dengesizliği.

Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS), her iki akciğeri de içine alabilen nonkardiyojenik özellikteki diffüz infiltrasyonla karakterize, oksijen tedavisine cevap vermeyen akut solunum yetmezliği sendromudur. ARDS akciğerlerin hava yolları veya dolaşım yoluyla etkilendiği çok çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan akut bir klinik tablo olup, farklı hastalıklara bağlı olarak geliştiğinden dolayı hastalık değil sendrom olarak nitelendirilir (1,2).

1960'lı yılların öncesinde kritik hastalar nadiren sendrom ortaya çıkacak kadar uzun yaşadıklarından, bu sendrom çok ender olarak gözlemlenmekteydi. Yaklaşık 35 yıl önce Ashbaugh ve ark. (3) yoğun bakım ünitesinde solunum yetmezliği nedeniyle izledikleri 272 hasta arasında fizyolojik, patolojik ve röntgen bulgularıyla ortak özellik gösteren 12 hasta saptamışlardı. Ortak özellik olarak oksijen tedavisine rağmen düzelmeyen ciddi taşipne, dispne ve siyanoz triadı tabloyu oluşturuyordu. Akciğer kompliyansında azalma, akciğer radyografisinde diffüz infiltrasyon, patolojik boyutta atelektazi, hiyalen membran ve akciğer ödemi ile karakterize olan bu hastalık "Adult Respiratory Distress Syndrome" (Yetişkin solunum sıkıntısı sendromu) olarak isimlendirilmiştir (3). Yetişkin sıkıntılı solunum sendromu; ilk tanımlanmasından itibaren değişik

yazarlarca konjestif atelektazi, şok akciğeri, travmatik yaş akciğer ve "Da Nang" akciğeri gibi birçok değişik isimlerle nitelendirilmiştir. Başlangıçta yetişkinlere özgü olduğu düşünülmüşse de yakın zamanda prematür olmayan çocuklarda da çok benzer bir tablonun ortaya çıkabileceğinin fark edilmesi ile sendroma, akut respiratuar distress sendromu denilmesine yönelik bir eğilim doğmuştur (4).

1967 yılında ilk tanımlandığı günden bugüne kadar tanımında birçok değişiklikler olmuştur. En son olarak 1992'de gerçekleştirilen "The American – European Consensus Conference on ARDS" sonrasında 1994 yılında Avrupa ve Amerika Yoğun Bakım ve Toraks Dernekleri tarafından tanımlanmıştır (4). Bu tanımlamaya göre ALI (Acute Lung Injury: Akut akciğer hasarı), ARDS'nin erken safhası olarak gösterilmektedir. Bu sınıflandırmanın başlıca iki yararı ARDS'nin erken ve daha az şiddette olan safhasında tedaviye başlanmasının tedavi başarısını arttırabilmesinin yanısıra erken safhada saptanan laboratuvar ve biyokimya sonuçları sendromun daha iyi tanınmasını sağlamaktadır. ALI, vasküler geçirgenlik artışıyla seyreden akut ve yaygın akciğer enflamasyonu olmakla birlikte her zaman ARDS'ye dönüşmesi beklenemez. ALI'nın tanı triadı ve ARDS ile aralarındaki ayrımı belirleyen kriterler Tablo 1 ve 2'de sunulmuştur. ARDS tanımı ALI ile hemen hemen benzer olup en önemli farkı hipoksemisinin daha derin olmasıdır (PaO_2/FiO_2 oranı 200 mmHg veya altındadır) (5). ARDS massif inflamatuvar cevap ile birlikte sitokinetik mediatörlerin oluşturduğu

Izmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

Yazışma Adresi: Op. Dr. Ufuk YETKİN

1379 Sok. No: 9, Burç Apt. D: 13

35220, Alsancak / İZMİR

Tablo I: ALI (Akut akciğer hasarı)'nın klinik triadı

İnceleme	Beklenen klinik özellik
1) Radyolojik:	Yaygın bilateral infiltratlar mevcuttur.
2) Kan gazı ve ventilatör destek protokolü:	Parsiyel arteriyel oksijen (PaO ₂) basıncının, solunan havadaki fraksiyone O ₂ 'ye (FiO ₂) oranı (PaO ₂ / FiO ₂) uygulanan PEEP (Positive End-Expiratory Pressure) düzeyine bakılmaksızın 300 mmHg veya daha düşüktür.
3) Hemodinamik parametre:	Sol atriyum basıncında artmayı gösteren bulgular saptanmaz. Pulmoner arter oklüzyon basıncı (PAWB) 18 mmHg ya da altında bir değere sahiptir.

Tablo II: ALI (Akut akciğer hasarı) ve ARDS (akut solunum sıkıntısı) arasındaki ayırıcı tanı kriterleri*

Tanı	Kanın oksijenlenimi	Akciğer radyogramı	PAWB (PCWP)**
ALI	PaO ₂ / FiO ₂ ≤ 300 mmHg	Bilateral akciğer alanlarında konsolidasyon	≤ 18 mmHg
ARDS	PaO ₂ / FiO ₂ ≤ 200 mmHg	Bilateral akciğer alanlarında konsolidasyon	≤ 18 mmHg

*: PEEP'den bağımsız, ** PAWB(PCWP): Pulmoner arter oklüzyon basıncı

ALI: Akut akciğer hasarı, ARDS: Akut solunum sıkıntısı sendromu, PaO₂: Parsiyel arteriyel oksijen basıncı; FiO₂: Solunan havadaki fraksiyone oksijen oranı

alveoler kayıp, interstisyel ödem ve proliferatif fibrozu içerir (6).

ARDS mortalitesi halen çok yüksek olup genellikle %50'nin üzerindedir. Bu yüksek mortalite oranı ARDS'nin kendisinden çok, primer olarak ARDS'ye neden olan patolojilerin oluşturduğu multisistem organ yetersizliğinin komplikasyonlarına bağlı gelişmektedir. Modern ventilasyon protokolleri sayesinde hastaların sadece %15 kadarı ARDS'li akciğerlerin kanı oksijene edememesinden dolayı kaybedilmektedir (6,7).

ARDS'de Tedavi Yaklaşımları

ARDS'ye neden olan etyopatogenezin tedavisi günümüzde dahi halen mümkün olmamaktadır. Planlanacak tedavi semptomatik ve destekleyici olmaktan daha ileriye gidememektedir. Tedavinin amacı altta yatan sebebin bulunarak tehlike altındaki vücudun desteklenmesidir. Genellikle ARDS'li hastaların %40'ında altta yatan neden sepsise bağlı olduğundan başlangıç tedavisindeki hayati unsur, sepsis odağının elimine edilmesidir. ARDS tedavisinde önemli unsurlardan birisi de devamlı olarak yeni enfeksiyon varlığının araştırılmasının gerekliliğidir (7). ARDS'de temel tedavi nonfarmakolojik ve farmakolojik olmak üzere ikiye ayrılabilir.

A) Non-Farmakolojik Tedavi

Hipoksik hastalar için başlangıç destek tedavisi, ilave oksijen verilmesidir. Eğer maske ile oksijen vererek uygun oksijenizasyon devam ettirilemezse veya hasta solunum sıkıntısı yaşamaya devam ederse ya da hasta hava yolunu

koruyacak fiziki veya mental yeterliliğe sahip değilse endotrakeal entübasyon gerekli hale gelir. Hastanın volüm yüklenmesi bilgisi net değilse pulmoner arter kateteri yerleştirilerek PCWP'nin (pulmoner arter oklüzyon basıncının) kolloid onkotik basınca oranı saptanarak diüretik tedavisi başlanımı planlanır (6,7).

Mekanik Ventilasyon Tedavisi

Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) tedavisinde mekanik ventilasyon (MV), hayat kurtarıcı rol oynamaktadır. ARDS'li olgularda MV'nin amacı yeterli ve istenilen konsantrasyonda oksijen verilebilmesi, solunum işinin ve solunum kaslarının oksijen tüketiminin azaltılması, kardiyak output ve doku oksijenizasyonunu çok fazla etkilemeden kalbe venöz dönüşün azaltılmasıyla akciğer ödeminin bir miktar indirgenmesi, atelektatik akciğer alanlarının açılarak havalanmasının sağlanması (recruitment) ve yeterli PEEP düzeyleri ile bunların ekspiryumda kapanmalarının önlenmesidir (derecruitment). Tüm bu etkinliklerin beklentisi göz önüne alındığında 5-7 mL/kg tidal volüm, basınç volüm eğrisindeki alt dönüm noktasına göre düzenlenecek yüksek PEEP seviyeleri ve 35 cmH₂O'yu geçmeyecek plato basıncı şeklindeki mekanik ventilasyon yaklaşımlarının daha yararlı olduğu düşünülmektedir (8). ARDS'de volüm yüklenimi ve barotravmadan korunmak amacıyla düşük tidal volümlü ventilasyon stratejisini uygulamak gereklidir. Tidal volümün 6 mL/kg'ın altında tutulmasına riayet edilmelidir (9,10).

Artık ARDS'li hastalarda 10-15 mL/kg tidal volümün zararlı olduğu çok iyi bilinmektedir. Akciğerlerin homojen olmaması bazı alveollerin ödem sıvısı ile dolu olduğu ya da atelektatik özellik taşımasına bağlanmaktadır ve ARDS'de hakim patolojik olay da budur. Sağlıklı akciğerlerde yapılan deneysel çalışmalarda da yüksek volüm ve basınçlarla uygulanan MV'nin, ödem ve ventilatöre bağlı akciğer hasarı oluşturduğu gösterilmiştir (11,12).

Alveolleri açmanın ve oksijenizasyonu iyileştirmenin standart metodu PEEP artırılmasıdır (13). PEEP'in oksijenizasyonu düzeltme mekanizmaları ise ekspiryum sonunda akciğerlerin volümünü arttırmak, atelektatik alveolleri açmak, atelektatik alveollerin perfüzyonunu azaltmak, ventilasyon/perfüzyon (V/Q) oranını düzeltmek, intrapulmoner şanti azaltmaktır. Bunların sonucunda PEEP ile fonksiyonel rezidüel kapasite artacak, atelektazi engellenecek, alveoldeki ödem sıvısının interstisyel alana geçişi sağlanacak ve sürfaktan aktivitesinin artması gibi pozitif etkiler ortaya çıkacaktır (14,15). PEEP tedavisinin birincil amacı oksijenizasyonu sürdürürken FiO_2 'yi azaltmaktır.

Hedef $FiO_2 < \%60$ iken hemodinamide bozulma oluşturmayacak ve arteriyel oksijen saturasyonunu $> \%90$ olarak optimize edecek PEEP seviyesinin standardizasyonudur. Eğer $FiO_2 > \%40$ ve altında ise PEEP genellikle gereksizdir. PEEP'in ARDS akciğerinde ortaya çıkan etkisi atelektatik akciğerleri açmaktan çok, açık olan alveolleri açık tutmaya devam etmektir. PEEP tedavisinin taşıdığı başlıca riskler ise kardiyak outputu düşürmesi, oksijen sunumunda azalma oluşturması ve barotravma meydana getirebilmesidir. Bu nedenle PEEP seviyesi 10 cmH_2O 'yu geçen durumlarda kardiyak outputu izleme amacıyla Swan-Ganz kateteri yerleştirilmelidir (16). PEEP uygulamasındaki aşamalar Tablo 3'de diagram halinde verilmiştir (17).

Yüksek havayolu basınçlarının yan etkilerini azaltabilen alternatif bir strateji "open lung" modelidir (18). Bu yöntemde çok kısa süreli yüksek basınç uygulamasıyla akciğerlerin açılması ve ardından volüm travmasından korunmak amacıyla düşük tidal volüm uygulanırken yüksek PEEP ayarlanmasıyla da akciğer açıklığının devam ettirilmesi sağlanır.

Mekanik ventilasyon uygulamasında inspirasyon/ekspirasyon oranı 1/2 olarak düzenlenir. Konvansiyonel tedaviye cevap alınamayan ciddi ARDS olgularında basınç kontrollü ventilasyon modunda "open lung" modeliyle birlikte inspirasyon/ekspirasyon

oranını tersine döndüren inverse ratio (IRV) uygulaması denenebilir. IRV'nin optimal ventilasyon dağılımını düşük tepe basıncıyla alveolleri açarak gerçekleştirdiği kabul edilmektedir (19). IRV tedavisi ile gelişebilen en önemli sorun auto-PEEP (end-ekspiratuar fark edilmeyen pozitif alveolar basınç) oluşumudur. Auto-PEEP'de alveol açılmasının oksijenizasyona ilişkin yararları görülmezken uygulanan PEEP'e benzer kardiyovasküler sorunların meydana gelmesi söz konusudur.

Auto-PEEP'in önlenmesi veya minimize edilebilmesi için 8.0 Fr veya daha geniş bir endotrakeal tüp kullanarak, hastanın sekresyonlarını en uygun şekilde aspire etmek ve ekspirasyon zamanını mümkün olduğunca uzatmaya gayret sarf etmek gerekir (15,20).

"Prone" Pozisyon (Yüzüstü Pozisyon)

Sırtüstü yatan ARDS'li hastada akciğerlerin özellikle altta kalan dorsal bölgeleri, bir taraftan üstteki ödemli akciğerlerin diğer taraftan da kalbin ağırlığı altında kaldıkları için bu bölgelerde atelektazi çok daha fazla görülür. Bu hastalarda kalp duvarları da ödemli ve sağ kalp genişlemiş olduğundan kalbin ağırlığı da normal kişilerden %27 daha fazla ağırlık gösterir. "Prone" pozisyonda akciğerlerin dorsal bölgelerinin daha iyi havalandığı ve oksijenizasyonun düzeldiği gösterilmiştir (21). "Prone" pozisyonun etki mekanizması Tablo 4'de sunulmaktadır (22).

"Prone" pozisyonu sayesinde oksijenizasyonun düzelmesi ve CO_2 atılımının artması sırtüstü yatan hastanın pozisyonunun tam tersine göğüs duvarının ventral bölümünde kompliansın azalması dorsal bölgelerde kompliansın artması sonucunda tidal volümün sırtüstü pozisyonda zaten optimal havalandırılan ventral bölgelere yönelmesinin aksine dorsal bölgelere yönelmesi sonucunda gerçekleşmektedir (21).

Prone pozisyona yanıt ARDS'nin erken dönemlerinde ve sekonder ARDS'de daha iyidir. Sekonder ARDS'de esas problem interstisyel ödem ve atelektazi iken primer formunda konsolidasyondur. Primer ARDS'de prone pozisyon cevabı iyi saptanmamıştır (23).

Oksijenizasyonda düzelmeler bazen çok iyi düzeylerde olup hastaların %70'e yakını postural değişikliklerden yarar görebilmekte olup Stocker ve ark.'nın ARDS olguları serisinde "prone" pozisyonu uygulanan hastaların mortalitesinin %12'ye dek gerilediği bildirilmiştir (24). Bu tekniğin de bilinen belli başlı dezavantajları ise havayolu ile damar yollarının çıkması ve yüzüstü pozisyondaki hastanın bakımıyla ilgili zorluklardır (6).

Tablo III: Pozitif end-ekspiratuar basınç (PEEP) uygulamasındaki aşamaların diagramı.

Vt: Tidal volüm, İ/E oranı: İnspiryum / Ekspiryum oranı, PaO₂: Arteriyel oksijen basıncı, FiO₂: Havadaki fraksiyone oksijen

Ekstrakorporeal Yaşam Tedavisi (ECLS)

Akciğerin istirahate alınarak toparlanma süresince oksijen sunumunun membran oksijenatör aracılığıyla sağlanmasını amaçlayan bu uygulama ilk olarak Hill ve ark. tarafından 1972'de önerilmiştir (25).

Bu uygulamanın gerçekleştirilmesi için iki ayrı teknik tarif edilmiş olup bunlardan biri düşük akımlı venö-venöz bypass kullanarak oksijenizasyonun yanısıra CO₂ ekspirasyonunu da sağlayan ekstrakorporeal CO₂ removal (ECCO₂R)'dir. Diğer seçenek ise klasik yüksek akımlı veno-arteriyel bypassın kullanıldığı ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu (ECMO) yöntemidir. ARDS'de yaşam oranını ECCO₂R uygulamasının %46-66'lara dek yükselttiği bildirilmiştir (26).

Parsiyel ve Total Likit Ventilasyon

Bu yöntemde mükemmel oksijen taşıma kapasitesi bulunan, renksiz inert ve düşük yüzey gerilimli bir sıvı olması nedeniyle suda çökelmeyen perfluorokarbon (PFC) kullanılmaktadır. Bu madde ağır ARDS olgularında parsiyel ya da total olmak üzere iki farklı teknikte uygulanabilir (27).

Endotrakeal tüp yoluyla konvansiyonel ventilasyon sırasında hastanın akciğerlerine instile edilen (parsiyel uygulamada tidal volüm miktarı kadar PFC verilirken, totalde akciğerler tamamen PFC ile doldurulur) madde akciğerlerde oksijenizasyonu birkaç değişik mekanizma yoluyla artırır. Alveoler debris ve sekestrasyonlar sıvı tarafından sekestre edilerek kolaylıkla temizlenir. Visköz karakterdeki bu sıvı aynı zamanda alveollerini açık tutarak kollabe olmasını önler.

Ayrıca yüzeyler arası gerilimin azaltılması sıvının sürfaktan benzeri etkisi sayesinde olmakta ve alveoler kollapsı önlemede bu özelliği de etkin rol oynamaktadır (6,28). Ayrıca ventilasyon / perfüzyon uyumsuzluğu da kan akışının akciğerin aşağıda kalmayan bölgelerine doğru yönlendirilerek homojenize edilmeye çalışılarak azaltılmış olur ve fizyolojik şant minimize edilebilir.

Bu uygulamanın en önemli dezavantajı ise sıkça görülen yoğun ve yapışkan karakterdeki sekresyonlara sekonder gelişen hava yolu tıkanmalarıdır. Bu tıkaçların elimine edilmesinde esas olan acil bronkoskopi şartlarının bulunmadığı durumlarda uygulanmaması ilkesine uyulmalıdır (6).

B) Farmakolojik Tedavi

Kortikosteroidler :

ARDS'de kortikosteroid kullanımı tartışılmaktadır. Erken ARDS'de adjuvan tedavi olarak kortikosteroid kullanımı eozinofili gösterilmemiş durumlarda minimal veya hiçbir yarar sağlamamıştır. ARDS'nin başlangıcından sonraki 5.-10. günlerine denk gelen proliferatif fazı kapsayan geç döneminde 1-2 mg/kg metilprednizolonun 6 saatte bir 5-7 gün boyunca uygulanmasının interstisyel fibro-proliferasyonun tedavisinde sitokin aktivasyonunu inhibe eder ve proinflamatuvar sitokinlerin yapımını artırır. Böylece morbiditeyi belirgin oranda düşürdüğü bildirilmiştir (29).

Kortikosteroidlerin ARDS'de kullanımının planlanması öncesinde kan, idrar, balgam ve bronkoalveoler lavaj kültürlerinin negatif olduğu belgelenmeli ya da gizil bir enfeksiyon olasılığının dışlanması gerekmektedir (29).

Nitrik Oksit:

Ventilasyon/perfüzyon dengesizliğinin ARDS'nin patofizyolojisinin ayrılmaz parçası olduğu belirlenmiştir. İn hale edilen nitrik oksit akciğerin iyi ventile olan segmentlerine selektif olarak dağılarak şant fraksiyonunu ve pulmoner ödem azaltarak lokal vazodilatasyon oluşumuyla oksijenizasyonun artmasını sağlar (30).

ARDS'de nitrik oksit gazı kullanarak sağlanan olumlu klinik sonuçlar umut vericidir (31). Nitrik oksit inhalasyonu konvansiyonel ventilatör yoluyla instile edilmesini takiben pulmoner kan akımının iyi ventile olan akciğer segmentlerine dağılımını sağlar. Böylelikle ventilasyon / perfüzyon dengesizliği sonucu oluşan hipooksijenizasyonu düzeltmesinin yanısıra bazı olgularda pulmoner hipertansiyonu da azaltır (6,31). İn hale olan nitrik oksit, hemoglobinin tarafından hemen bağlanarak inaktive olduğu için sistemik etkisini gösteremez. ARDS'deki bu cesaret verici sonuçlar özellikle etyolojik bir etmen olan şiddetli akut pnömonilerde de nitrik oksit kullanımını gündeme sokmuştur (31). Nitrik oksit gazı kullanıldığında daha yüksek moleküler ağırlıklı azot oksitlerinin veya methemoglobinin oluşacağına ilişkin bir risk az da olsa varolduğundan S-nitroso N-asetil penisilamin (SNAP) gibi kendiliğinden NO salan bir bileşiğin inhalasyonu başarı sağlamıştır. NO gazı kadar etkili olan SNAP'ın kullanılma avantajı yararlı dozaj formu oluşturan inhale edilebilen bir aerosol şeklinde uygulanabilmesidir. Ayrıca yarı ömrü de daha uzun olduğundan belirli aralıklarla inhale edilebilmektedir (32).

Bu uygulamanın da bazı dezavantajları bulunmaktadır. Sürekli uygulamaya hastanın

Tablo IV: ARDS Hastasının Solunum Tedavisinde Uygulanan "Prone" Pozisyonunun Etki Mekanizmaları

1)	Fonksiyonel solunum kapasitesini artırır.
2)	Perfüzyon dağılımını homojenize eder.
3)	Postür al drenajı temin eder.
4)	Diyafragmanın hareketli bölgesini değiştirir.
5)	Lenfatik akımı homojenize eder.

transportu nedeniyle ara verildiğinde yaşamı tehdit eden hipoksi ya da sağ kalp yetmezliği gelişebilmektedir. Yine bazı hastalarda rebound vazokonstriksiyon ve pulmoner hipertansiyon görülebilmektedir (6,33).

Hemodinamik Destek Tedavisi, Sıvı Rejimi ve Beslenme

Her ne kadar sıvı kısıtlaması ve akciğer ödeminin azaltılarak oksijenizasyonun düzeltilmesinin ARDS'li olgularda yararlı olduğu gösterilmişse de sıvı kısıtlamasının kardiyak outputu düşürdüğü ve organların perfüzyonu ile oksijenizasyonunu azalttığını bilmekteyiz (34). 1992 yılındaki uzlaşma konferansında da belirtildiği üzere zamanında sıvı resüsitasyonu ve hemodinaminin normale getirilmesi esas prensiptir (8,35). İntravasküler volümün normale getirilmesinin yanısıra pulmoner kapiller oklüzyon basıncını en minimal değerde tutabilmek ve ekstravasküler akciğer sıvısının azaltılmasını sağlamak ARDS'deki sıvı rejiminin triadını oluşturur (34,35).

ARDS'li olgularda herhangi bir kontrendikasyon mevcut değilse enteral beslenme tercih edilmelidir. Hastaya ihtiyacından daha fazla miktarda kalori vermeme esasına uyulmalıdır. Özellikle argininden zengin solüsyonlar başta olmak üzere ribonükleotidler, glutamin ve omega-3 yağ asitlerinden zengin sıvı gıdaların yoğun basım infeksiyonlarını azalttığı saptanmıştır (34).

Gadek ve ark.'nın yaptığı çalışmada da balık yağı, gama-linolenik asit ve antioksidanlardan zengin bir solüsyonla hastalarda oksijenizasyonun düzeltilerek, mekanik ventilatör desteği süresini azalttığı ve multiorgan yetmezlik insidansında dahi düşme yarattığının gösterilmesine karşın mortalite oranına etkemediği saptanmıştır (36).

Acute Respiratory Distress (ARDS) Syndrome And Therapy Modalities

Abstract:

Acute respiratory distress syndrome (ARDS) is a pulmonar injury with pulmonary edema and severe hypoxemia secondary to alveolocapillary permeability increase due to various factors. It has a clinical triad

consist of tachypnea, dyspnea and cyanosis. Ventilation / perfusion imbalance is a consistent part in ARDS pathophysiology. ARDS mortality is still high and commonly over 50%. This high mortality rate is result of multisystem organ failure complications due to ARDS causative factors. ARDS treatment needs to determine the underlying factor and support the organism so, its symptomatic feature is dominant. In the last decade parallel with basic science studies clinical studies showed improvement and various pharmacological and non-pharmacological therapy modalities caused a hopefull success rate increase.

Key words: Acute respiratory distress syndrome, severe hypoxemia, pulmonary edema, ventilation / perfusion imbalance.

Kaynaklar

1. Cedeno A, Galera A, Torres A, Rodriguez-Cintron W. Acute lung injury / acute respiratory distress syndrome: a need for education. P R Health Sci J 21(4): 305-8, 2002.
2. Udobi KF, Childs E, Touijer K. Acute respiratory distress syndrome. Am Fam Physician 67(2): 315-22, 2003.
3. Petty TL, Ashbaugh DG. The adult respiratory distress syndrome. Clinical features, factors influencing prognosis and principles of management. Chest 60: 233-9, 1971.
4. Bernard GR, Artigas A, Brigham KL, et al. The American-European Consensus Conference on ARDS: Definitions, mechanisms, relevant outcomes and clinical trial coordination. Am J Respir Crit Care Med 149: 818-24, 1994.
5. Gürsel G. Akut solunum sıkıntısı sendromu. Ekim N, Türkteş H (editörler). Göğüs Hastalıkları Acilleri. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi, 2000: 197-210.
6. Hudson LD. New therapies for ARDS. Chest 108: 79-91, 1995.
7. Kollef MH, Schuster DP. The acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med 332: 27-37, 1995.
8. The Acute Respiratory Distress Syndrome Network. Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med 342: 1301-8, 2000.
9. Gattinoni L, Pesenti A, Avalli L, et al. Pressure volume curve of total respiratory system in acute

- respiratory failure CT study. *Am Rev Respir Dis* 136: 730-6, 1987.
10. Hudson LD. Progress in understanding ventilator – induced lung injury. *JAMA* 282: 77-8, 1999.
 11. Ranieri VM, Suter PM, Totorella C, et al. Effect of mechanical ventilation of inflammatory mediators in patients with acute respiratory distress syndrome. A randomised controlled trial. *JAMA* 282: 54-61, 1999.
 12. Dreyfuss D, Saumon G. Ventilator-induced lung injury. Lessons from experimental studies. *Am J Respir Crit Care Med* 157: 294-323, 1998.
 13. Orme Jr J, Romney JS, Hopkins RO, et al. Pulmonary function and health related quality of life in survivors of ARDS. *Am J Respir Crit Care Med* 18: 29-34, 2002.
 14. Schrciter D, Reske A, Glien C, Scheibner L, Josten C. Ventilation by the Open Lung Concept in spite of traumatic lung herniation. *Br J Anaesth* 90(3): 385-7, 2003.
 15. Marini JJ. Evolving concepts in the ventilatory management of acute respiratory distress syndrome. *Cli Chest Med* 1996; 17: 555-575.
 16. Moore FA, Haenel JB. Ventilatory strategies for acute respiratory failure. *Am J Surg* 173: 53-6, 1997.
 17. Reed RL, Sladen RN. Algorithm for hypoxia management. *Trauma* 11: 4-17, 1994.
 18. Amato MB, Barbas CS, Medeiros DM, et al. Beneficial effects of the open lung approach with low distending pressure in acute respiratory distress syndrome. A prospective randomized study on mechanical ventilation. *Am J Respir Crit Care Med* 152: 1835-46, 1995.
 19. Abel SJ, Finney SJ, Brett SJ, et al. Reduced mortality in association with the acute respiratory distress syndrome (ARDS). *Thorax* 53: 292-4, 1998.
 20. Pinhu L, Whitehead T, Evans T, Griffiths M. Ventilator-associated lung injury. *Lancet* 361: 332-40, 2003.
 21. Guerin C, Badet M, Rosselli S, et al. Effects of prone position on alveolar recruitment and oxygenation in acute injury. *Intensive Care Med* 25: 1222-30, 1999.
 22. Albert RK. The prone positioning acute respiratory distress syndrome: Where we are, and where do we go from here. *Crit Care Med* 25: 1453-4, 1997.
 23. Pelosi P, Bottino N, Chiumello D, et al. Sigh in supine and prone position during acute respiratory distress syndrome. *Am J Respir Crit Care Med* 167(4): 521-7, 2003.
 24. Stocker N, Neff T, Stain S, et al. Prone positioning and low-volume pressure limited ventilation improve survival in patients with severe ARDS. *Chest* 11: 1008-11, 1997.
 25. Hill JD, O'Brien TG, Murray JJ, et al. Prolonged extracorporeal oxygenation for acute post-traumatic respiratory failure (shock-lung syndrome). Use of the Bramson membrane lung. *N Engl J Med* 286: 629-34, 1972.
 26. Zwischenberger JB, Conrad SA, Alpard SK, et al. Percutaneous extracorporeal arteriovenous CO₂ removal for severe respiratory failure. *Ann Thorac Surg* 68: 181-7, 1999.
 27. Hischl R, Pranikoff T, Wise C, et al. Initial experience with partial liquid ventilation in acute respiratory distress syndrome *JAMA* 275: 383-9, 1996.
 28. Cheng IW, Ware LB, Greene KE, et al. Prognostic value of surfactant proteins A and D in patients with acute lung injury. *Crit Care Med* 31(1): 20-7, 2003.
 29. Chadda K, Annane D. The use of corticosteroids in severe sepsis and acute respiratory distress syndrome. *Ann Med* 34: 582-9, 2002.
 30. Koh Y, Hurford WE. Inhaled nitric oxide in acute respiratory distress syndrome: from bench to bedside. *Int Anesthesiol Clin* 41: 91-102, 2003.
 31. Yetkin U, Karahan N, Göktoğan T, Gürbüz A. Kardiyovasküler patolojilerde nitric oxide ile ilgili yeni yaklaşımlar. *İzmir Atatürk Eğitim Hast Derg* 38(3): 1-8, 2000.
 32. Sivaloganathan M, Stephens R. Should we use inhaled nitric oxide in acute respiratory distress syndrome? *Hosp Med* 63(12): 765-72, 2002.
 33. Lavoie A, Hall JB, Olson DM, et al. Life-threatening effects of discontinuing inhaled nitric oxide in severe respiratory failure. *Am J Respir Crit Care Med* 153: 1985-7, 1996.
 34. Gürsel G. Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS). *Yoğun Bakım Dergisi* 2(2): 96-107, 2002.
 35. Tissue hypoxia: How to detect, how to correct, how to prevent; consensus conference. *Am J Respir Crit Care Med* 154: 1573-8, 1996.
 36. Gadek J, de Michele S, Karlstad M, et al. Effect of enteral feeding with eicosapentaenoic acid, gamma-linolenic acid, and antioxidants in patients with acute respiratory distress syndrome. *Crit Care Med* 27: 1409-20, 1999.